

[0:00:00.0] Interview UNTERNEHMEN 1

Datum: 07.05.25 um 14:30 Uhr

Transcript

[0:00:17.4] **INTERVIEWER:** Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Experteninterview meiner Masterarbeit. Das Thema ist, glaube ich bekannt. Den Interviewleitfaden hast du vorab schon zugeschickt bekommen. Gibt es hierzu vorab schon Fragen? Ansonsten würde ich dich bitten, wenn du dich einmal kurz vorstellst und auch deine Firma und vielleicht auch noch in welcher Position du in deiner Firma tätig bist.

[0:00:52.0] **B1:** Gut. Ja, danke schön für die Anfrage. Ehrt mich natürlich, dass ich als Experte auserkoren worden bin. Kurz zu mir ich bin 32 Jahre alt, bin gelernter StahlbauTechniker, habe mir dann eigentlich weitergebildet. Weiterbildung mit dem Werkmeister, die Matura und anschließend das FH Studium, Produktion und Management bzw das Masterstudium Operations Management. Bin aktuell bei Unternehmen 1 beschäftigt als Lean Manager und habe mich da eigentlich auch die letzten Monate und Jahre auch schon mit dem Thema Lean Management auch in der Praxis beschäftigt.

[0:01:39.3] **INTERVIEWER:** Dann ist das eh das ideale Themengebiet für dich sozusagen.

[0:01:44.7] **B1:** Ja und nein. Natürlich entwickelt man sich stetig weiter. Aber ja, ich glaube, da habe ich schon ein bisschen Input für dich.

[0:01:54.2] **INTERVIEWER:** Super, jetzt wäre es interessant, mich nochmal kurz die Unternehmen 1 vorstellen könntest. Der Name ist mir zwar ein Begriff, aber eine kurze Vorstellung wäre trotzdem sehr interessant.

[0:02:05.2] **B1:** Das Unternehmen 1, darf man nicht verwechseln. Wir sind kein Lieferant, wir sind kein Logistikanbieter, sondern wir machen die Lösungen. Wir sind ein globaler Systemintegrator für hoch hochautomatisierte Fulfillment Center. Zum Beispiel machen wir Anlagen für bekannte Firmen wie Amazon oder Zalando. Da geht es über mechatronische Systeme bis hin zu Lifetime Services und Ersatzteilmanagement für unsere bestehenden Systeme. Also bei uns kann man von der Planung über Realisierung auch die Software über die Mechanik bis zum Ersatzteilgeschäft erhalten. Und wichtig zu erwähnen Unternehmen 1 ist keine nur erfolgsorientierte Gesellschaft, sondern wir sind ein stiftungsbasiertes Unternehmen aus Österreich. Ja, und unternehmerischer Erfolg und soziale Verantwortung steht bei uns im Mittelpunkt.

[0:03:02.0] **INTERVIEWER:** Das ist spannend. Zu welcher Branche würdest du das Unternehmen zuordnen? Und wie viele Mitarbeiter haben Sie?

[0:03:22.6] **B1:** Circa aktuell 4000.

[0:03:27.6] **INTERVIEWER:** Also doch eine ganze Menge.

[0:03:31.0] **B1:** Letzten zehn Jahren eigentlich Umsatz und Mitarbeiter verdoppelt.

[0:03:35.3] **INTERVIEWER:** Spannend. Spannend. (...) Okay, schon mal vielen Dank für den kurzen Einblick in das Unternehmen. Meine Arbeit behandelt sich ja mit Unternehmen aus der Einzel und Kleinserienfertigung. Die Branche Anlagen und Maschinenbau würde dazu erst einmal ganz gut passen. Aber ich würde trotzdem gern die eine oder andere Frage stellen zur Kategorisierung der Fertigungstypen, damit ich nachher die Ergebnisse aus der Literaturrecherche abgleichen kann, ob die auch tatsächlich den Anforderungen oder den Charakteristika der Einzel- und Kleinserienfertigung entspricht. Hierzu würde ich ein paar Fragen stellen zum Fertigungssystem und zu den Produkten. Okay, dann einmal vorab welches Produktionskonzept und welcher Fertigungstyp liegt in Ihren Unternehmen vor? Also haben Sie ein Engineer-to-order, Make-to-order oder Make-to-stock Fertigungssystem oder Produktionskonzept?

[0:04:52.1] **B1:** Muss man mal im Vorhinein ausschließen können, dass es einmal ganz deutlich die Serienfertigung. Wir produzieren nichts auf Serie oder in größeren Serien, eher in Richtung Einzel und Kleinserien. Und Produktionskonzept eher Make-to-order und Engineer-to-Order, da wir auch Anlagen direkt für Kunden entwickeln. (..)

[0:05:16.0] **INTERVIEWER:** Ja, das passt ganz gut.

[0:05:30.8] **B1:** Okay, wunderbar.

[0:05:32.8] **INTERVIEWER:** Dann die nächste Frage, die behandelt das Erzeugnisspektrum. Also welches Erzeugnisspektrum wird in Ihrem Unternehmen angewendet? Also fertigt Ihre Produkte ausschließlich nach Kundenspezifikationen oder habt ihr Standardprodukte mit kundenspezifischen Varianten oder Standarderzeugnisse mit Varianten oder Standarderzeugnisse ohne Varianten. Also das wäre dann eher, hauptsächlich so Konsumgüter, die in der Masse gefertigt werden das Letzte. Und das erste wäre im Prinzip Einmalfertigung.

[0:06:07.3] **B1:** Ich denke, die Punkte zwei und drei passen ganz gut, also Standarderzeugnisse mit kundenspezifischen Varianten, aber auch generell mit unterschiedlichen Varianten. Wir haben circa 390 Standardprodukte im Einsatz oder im Produktportfolio, aber wiederum mit bis zu 100.000 unterschiedlichen Varianten von diesen Produkten. Also die Breite und Variantenvielfalt ist sehr hoch bei Unternehmen 1.

[0:06:38.0] **INTERVIEWER:** Okay, also dann können wir eigentlich das letzte schon mal ausschließen. Aber natürlich auch das erste, weil doch 390 Standardprodukte gefertigt werden. Also man wird nicht nur ausschließlich nach Kundenspezifikationen fertigen, sondern nach Varianten. Zwei und drei wird das Ganze dann eigentlich ganz gut abdecken. Okay, so weit, so gut. Dann noch eine kurze Frage zu den Produkten und zu der Menge, die sie fertigen. Wie viele Produkte jetzt komplett gesehen fertigt ihr

circa pro Jahr. Also reden wir eher von ganz, ganz geringen Stückzahlen oder geht es trotzdem Richtung 1000. Die 1 Million können wir wahrscheinlich ausschließen. Aber trotzdem wäre es interessant, wie viel Stück circa pro Jahr bei euch gefertigt werden.

[0:07:35.0] **B1:** Ist ein bisschen schwierig zu beantworten, wenn man unterschiedliche Module und unterschiedliche Produkte, die schlussendlich zu einem Produkt oder zu einem Projekt zusammengeführt werden. Darum würde ich sagen, wir haben irgendwo zwischen. Ja, Doch. (..) Ja. 10.000 Produkte circa muss man da schon produzieren.

[0:07:57.1] **INTERVIEWER:** Jedes Jahr gehen wir dann eher Richtung 100 oder 1 Million?

[0:08:01.7] **B1:** Na dann eher Richtung 100.

[0:08:06.0] **INTERVIEWER:** Alles andere wäre, glaube ich, also Richtung 1 Million, wäre für einen Anlagenbauer glaube schon sehr viel. Gut und nun kommen wir kurz zu den Kunden und zum Kundenspektrum. Die Kunden bei euch kommen die regelmässig wieder und kaufen die in regelmässigen Abständen bei euch eure Produkt? Oder wenn er mal gekauft hat dann ist der Kunde im Prinzip nicht mehr wiederkehrend? Kann man das so ein bisschen kategorisieren bei euch?

[0:08:42.1] **B1:** Ja, man muss ein bisschen aufpassen und unsere Kunden sind eher schon Langfristige Kunden. Aber wenn ein Kunde kauft, kann der ganze Verkaufsprozess von der ersten Angebot bis zur Übergabe des Produktes oder eine Anlage schon von drei bis zu fünf Jahren dauern. Also wir haben Kunden, die seit 15 Jahren Kunde sind und dann regelmäßig auch neue Anlagen wieder ins Portfolio übernehmen. Darum kann man jetzt direkt von kontinuierlich sprechen. Vielleicht auch nicht regelmäßig, aber eher bisschen regelmäßig und trendabhängig, würde ich sagen. Es ist unterschiedlich. Also festlegen auf eines würde ich mich da jetzt nicht.

[0:09:35.8] **INTERVIEWER:** Ja, es ist wahrscheinlich abhängig von der Größe des Kunden. Könnte mir jetzt vorstellen, dass es Unterschiede wie bei Amazon oder einem anderen kleineren Kunden.

[0:09:40.1] **B1:** Bei gewissen Kunden gibt es sicherlich einen regelmäßigen Bedarf, dass stimmt. (...)

[0:09:59.2] **INTERVIEWER:** Gut, soweit. Na dann habe ich mir vorab schon mal einen groben Eindruck vom Unternehmen machen können. Dann kommen wir jetzt zum Zweiten Thema unserer Interviews den Lean Management bzw Lean Methoden. Grundsätzlich würde mich jetzt einmal interessieren wie wichtig ist denn bei euch im Unternehmen das Lean Management bzw in welchen Bereichen habt ihr das im Einsatz?

[0:10:43.2] **B1:** Das Lean-Management hat bei uns bei eigentlich einen sehr, sehr großen Stellenwert. Nicht nur beim Lean-Manager, sondern wird auch von Führungsebene von der Geschäftsführung bis hinunter sehr stark gelebt und gefördert. Im Produktionsbereich direkt, mittlerweile seit 15 Jahren im Einsatz. Und wo eigentlich jetzt der aktuelle Trend hingeht, dass man diese Methoden auch im

administrativen Bereich ansiedelt. Und das haben wir seit einem Jahr, wo wir auch Schulungen im administrativen Bereich anbieten.

[0:11:19.4] **INTERVIEWER:** Das ist spannend. Wie kommt das bei den Mitarbeitern im administrativen Bereich an? Gibt es da große Unterstützung oder kann man da eher mit mit gemischten Gefühlen rechnen.

[0:11:32.1] **B1:** Teilweise sehr gut aus dem Produktionsbereich haben natürlich viele schon seit sehr vielen Jahren Erfahrungen mit klassischen Methoden wie 5S und Wissen zu den Verschwendungsarten. Jedoch gibt es auch Abteilungen wie das Marketing, hierbei sind die Strukturen oder Methoden eigentlich überhaupt nicht bekannt, es kommt aber eigentlich sehr gut an.

[0:12:00.9] **INTERVIEWER:** Das ist schon mal sehr positiv. Okay, aber der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt im Produktionsumfeld. Darum würde ich die Fragen jetzt dann auch eher in diese Richtung dann stellen um die Antworten hier zu bekommen. Das Lean Management fokussiert ja eine Menge an Zielen. Wo ist denn da das primäre Ziel in Ihren Unternehmen? Warum das Lean Management verfolgt und auch sehr stark verfolgt wird, wie du vorhin erwähnt hast? Steht eher die Qualitätsseite im Vordergrund oder doch eher die Verschwendungseliminierung?

[0:12:55.5] **B1:** Ich würde sagen, das Zusammenspiel von von mehreren Zielen. Wir sind österreichischer Qualitätshersteller, wollen Premiumqualität produzieren und das ist natürlich so, dass Qualität das oberste Ziel ist. Aber natürlich, wir sind im ständigen Wettbewerb mit anderen Herstellern. Wir müssen unsere Produkte qualitativ, aber auch effizient herstellen können.

[0:13:26.5] **INTERVIEWER:** Okay, es ist eine Mischung aus allen Zielen vorliegend. (..) Das Lean Management hat ja doch einen sehr großen Fokus auf die Mitarbeiter. Wie schaut es bei Ihnen im Unternehmen aus? Sind Sie da auch sehr eingebunden in diese Prozesse? (..)

[0:13:48.8] **B1:** Genau. Unser Unternehmensslogan generell heißt „Der Mensch im Mittelpunkt“. Diesen Slogan verfolgt eigentlich auch das Lean Management. Ja. Wir führen nicht klassisch. Die Mitarbeiter sagen nicht, der Chef vergibt die Aufgaben und keiner darf seine Verbesserung mit einbringen. Das machen wir nicht. Wir fördern die Mitarbeiter. Wir sagen bringt Verbesserungen, strengt euch an und bringt euer Wissen in die tägliche Arbeit mit ein und verbessert eure Prozesse. Also sehr starkes Commitment auch im Arbeitsbereich.

[0:14:31.0] **INTERVIEWER:** Das hört sich gut an, nachdem die Mitarbeiter so einen hohen Stellenwert bei ihnen haben. Wie werden die Mitarbeiter hinsichtlich des Lean Managements geschult? Haben Sie spezielle Schulungsmaßnahmen und welche Mitarbeiter werden überhaupt hinsichtlich Lean Management geschult? Werden da alle Mitarbeiter im Produktionsbereich geschult oder nur ausgewählte Mitarbeiter, die vielleicht eine gewisse Führungsposition übernehmen? Und wie schauen die Schulungen im zeitlichen Rahmen aus? Machen die das regelmässig oder ist das eine einmalige

Schulung und dann nicht mehr wiederkehrend? Wäre super, wenn du erzählen könntest, wie das bei euch funktioniert.

[0:15:18.1] **B1:** Also grundsätzlich hat jeder Arbeiter im Produktionsbereich die Chance, eine Schulung zu absolvieren. Es gibt bei uns Schulungen, erst einmal eine Lean Basics Schulung und eine Lean Advanced Schulung. Die Lean Basics Schulung ist generell für jeden Arbeiter zu absolvieren. Egal ob das jetzt ein Hilfsarbeiter ist oder auch ein Facharbeiter, werden diese die Basics beigebracht. Da geht es um grundsätzliche Methoden wie 5S und die Verschwendungsarten, dass der Mitarbeiter mal erkennt, wo sind Verschwendungen in seinem Arbeitsbereich. Das ist einmal Priorität eins. Und wie funktioniert das ganze Verbesserungsmanagement? Mir ist etwas aufgefallen in der Produktion. Ich möchte was verbessern. Wie kann ich das auch einfach berechnen? Es muss jeder Mitarbeiter auch einen kleinen Verbesserungsvorschlag einbringen im Zuge der Schulung, wo wir dann circa 100 € an Verbesserungen erwarten. Für die Mitarbeiter mit mehr Erfahrung im Lean-Management gibt es dann noch den Advanced Kurs. Der dauert zwei Tage insgesamt. Da geht es dann speziell um Methoden des Lean Management und wie ich Verbesserungen selbstständig lösen kann oder wie 5W oder ein Spaghettidiagramm oder eine Wertstromanalyse funktionieren. Genau. Und in diesem Zug ist dann auch ein größeres Verbesserungsprojekte meistens in Zweier oder Dreiergruppen zu absolvieren. Und da geht es dann schon um Einsparungen, wie zum Beispiel auch größer 1.000 €, wo man sich gewisse Layouts oder Arbeitsabläufe anschaut in diesen Gruppen und dann verbessert. Im Angestelltenbereich, im Produktionsbereich gehen wir auch mit externen Kursen rein, zum Beispiel mit der Green und der Black Belt Ausbildung.

[0:17:27.2] **INTERVIEWER:** Okay, sehr spannend. Die Projekte sind aber keine fiktiven Projekte, sondern sind tatsächliche Projekte aus dem Unternehmensumfeld?

[0:17:39.7] **B1:** Die Mitarbeiter haben dann eine Zeit zu überlegen, können natürlich mit ihnen Vorarbeitern und Vorgesetzten gemeinsam Sachen raussuchen. Okay, mir fällt da auf diesen Weg, denn gehe ich vielleicht einmal am Tag zu viel, dann kann ich vielleicht mit einer gewissen Vorrichtung oder mit gewissen Optimierungen kann ich mir da etwas Zeit sparen. Und dann? Dann berichtet er das den Vorgesetzten bzw berechnet der Lean Manager im Haus und so werden dann die Einsparungen aufgezeigt und das ist dann das Ende dieser Schulungen. Dann ein halbes Jahr später werden dann diese Projekte dann auch vor der Geschäftsführung vorgestellt und und prämiert.

[0:18:25.5] **INTERVIEWER:** Ja, das ist dann natürlich eine große Auszeichnung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

[0:18:30.3] **B1:** Natürlich.

[0:18:31.9] **INTERVIEWER:** Okay. Aus der Literatur geht hervor, dass die Mitarbeiter im Lean Management in der Einzel- und Kleinserienfertigung eine Schlüsselrolle einnehmen und oftmals viel wichtiger sind als wie die Mitarbeiter in der Massenproduktion. Hinsichtlich der Effektivität der Lean Methoden würden Sie diese Aussagen unterstreichen oder eher kritisch ansehen?

[0:19:08.4] **B1:** Bitte die Frage nochmals wiederholen.

[0:19:11.3] **INTERVIEWER:** Die Wichtigkeit der Mitarbeiter in der Einzel- und Kleinserienfertigung hinsichtlich der Wirksamkeit der Lean-Methoden geht in der Literatur hervor, dass die Mitarbeitenden in der Einzel- und Kleinserienfertigung einen höheren Stellenwert haben und besser geschult werden müssen, dass die Wirksamkeit steigt im Vergleich zur Massenfertigung.

[0:19:38.6] **B1:** Würde ich jetzt konkret nicht unterstreichen. Grundsätzlich ist es egal, ob es Kleinfertigung, Kleinserienfertigung oder Serienfertigung ist. Ist es gleich wichtig. Natürlich ist der Fokus zu legen mit welcher Methode oder welchen Ansätzen gehe ich in den unterschiedlichen Bereichen rein. Es gibt für die Serienfertigung andere Methoden als auch für die Kleinserienfertigung. Also das Konkrete so zu standardisieren, dass ein Bereich weniger wichtiger ist als ein anderer, würde ich nicht unterschreiben.

[0:20:12.8] **INTERVIEWER:** Die Argumentation hinsichtlich der hohen Variantenvielfalt und der Komplexität der Produkte, dass diese in der Kleinserienfertigung höher ist als wie in der Massen- oder Großserienfertigung. (...) So weit, so gut. Fahren wir fort mit der nächsten Frage. Sie haben vorhin schon mal die Verschwendungsarten erwähnt. (...) Was würden Sie sagen, welche Verschwendung tritt in Ihrer Fertigung besonders häufig auf? Oder wo sehen Sie da den größten oder das größte Optimierungspotenzial? Und Sie haben es vorher schon einmal kurz erwähnt. Setzen Sie Methoden oder Instrumente ein, um diese systematisch zu erfassen und zu analysieren.

[0:21:12.5] **B1:** Welche Formen der Verschwendung treten in der Fertigung besonders häufig auf? Ich glaube, es gibt 7 Verschwendungsarten und ich würde sagen, es tritt jede Verschwendungsart irgendwo in der Produktion auf. Natürlich in unterschiedlicher Weise. (...) Die schlimmste meiner Meinung ist das Thema Over-Production. Weil man diese auch alle weiteren Verschwendungsarten mit sich bringen. Wenn ich mehr produziere als ich brauche, habe ich mehr interne Transporte, was ein sehr großes Thema ist bei uns. Interne Transporte zwischen den Abteilungen, aber auch zwischen den Werken untereinander. Das Thema. (...) Suchzeiten ist natürlich auch ein wichtiges Thema für uns. Wo ist wirklich Wertschöpfung und was ich nicht wertschöpfend? Da beobachten wir schon vermehrt Suchzeiten nach Material und Werkzeugen und das wollen wir reduzieren mit konsequenten 5S und Standardisierungsprogrammen.

[0:22:33.2] **INTERVIEWER:** Interessant. Zur Anwendung und zur Wirksamkeit der Lean-Methoden hinsichtlich der Verschwendungsarten kommen wir dann später noch. Aber ich werde mir das gleich mal notieren. (...) So weit, so gut. Und welche Methoden oder Instrumente verwenden Sie? Sie haben vorhin gesagt, eine Wertstromanalyse und Spaghettidiagramm. Und werden die Sachen grundsätzlich entlang der kompletten Wertschöpfungskette angewendet oder nur punktuell, wo Verbesserungspotenziale ersichtlich sind?

[0:23:15.7] **B1:** Grundsätzlich haben wir ein sehr starkes 5S Programm bei der UNTERNEHMEN 1 implementiert mit 5S Audits. Wir haben das ein bisschen umbenannt. Bei uns heißt das Audit, also

Ordnung und Sauberkeitsoffensive. Bei der UNTERNEHMEN 1, wo wir unterschiedliche Arbeitsbereiche haben fokussieren wir auf die Sauberkeit, auf Standards, auf Verschwendungen. Und das läuft so ab, dass zwei Mitarbeiter einmal im Monat einen zufällig ausgewählten Bereich auditieren und die Arbeitsplätze auf unterschiedliche Kriterien hin bewerten. (..)

[0:24:00.3] **INTERVIEWER:** Okay. (..) Klingt sehr spannend. (...) Wie kommt es dann bei den Mitarbeitern in der Produktion an? Fürchten Sie noch diese Audits oder sehen die das eher gelassen, weil sie sagen okay, der Arbeitsplatz entspricht den Kriterien? (...)

[0:24:29.3] **B1:** Mittlerweile wird das Thema Lean sehr gut angenommen. Am Anfang natürlich gewisse höhere Anspannung natürlich, wenn man Methoden einführt. Aber mittlerweile ist es ein kontinuierlicher Prozess und ein standardisierter Prozess. Jeder erkennt mittlerweile auch, was wichtig ist, den Nutzen dahinter.

[0:24:55.9] **INTERVIEWER:** Das ist dann schon mal gut, dass die die geistige Barriere überwunden ist.

[0:25:02.6] **B1:** Absolut.

[0:25:03.8] **INTERVIEWER:** Dass das dann auch so gelebt wird. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage, zu den Lean Methoden. Ein paar haben Sie ihn schon genannt. Aber die Frage ist jetzt, welche Methoden werden aktuell in ihrem Unternehmen angewendet? Bzw. sind weitere Methoden geplant zur Einführung? Ich habe da mal ein paar aufgezählt, welche in der Literatur sehr häufig genannt worden sind. Es sind natürlich nicht alle Methoden. (..) Aber mal ein Auszug aus denen. (...)

[0:25:48.4] **B1:** Das sind glaube ich schon die wichtigsten Methoden, die aufgezählt wurden. Wenn wir kurz auf das das Vorschlagswesen oder Ideenmanagement eingehen, dies wird bei uns unter Shopfloor Management auch betrachtet. Wo die Mitarbeiter angehalten werden Verbesserungsvorschläge einzubringen und welche wir auch dann im Lean Management bzw im Production Engineering auch mit Zahlen bewerten. (..) Genchi Genbutsu zu nennen, ist auch ganz wichtig. Bei uns wird es als Muda-Walk bezeichnet, also gehe am Ort des Geschehens und mache dir einen Überblick von den Problemen. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema bei der Entwicklung, dass man auf auf die Produzierbarkeit achtet, auf die Einfachheit von gewissen Produkten, aber auch Werkzeugen. Und dann natürlich, wie vorher erwähnt 5S. (...)

[0:26:59.1] **INTERVIEWER:** Kommt TPM und SMED auch zum Einsatz. (...)

[0:27:05.1] **B1:** TPM und SMED eher weniger oder nicht offiziell gelebt wird, weil bei uns auch der Fertigungsbereich eher klein gehalten ist. (...)

[0:27:23.4] **INTERVIEWER:** Und wäre es Überlegung die einzuführen dann der Fertigungsbereich anders wäre?

[0:27:31.3] **B1:** Ja. Jedoch muss man dazu sagen vielleicht aus Kapazitätsgründen aktuell noch nicht verfolgt.

[0:27:41.3] **INTERVIEWER:** Okay. (...) Auf die einzelnen Methoden werde ich später nochmal kurz darauf zu sprechen kommen. Eine Frage meinerseits, wie gestaltet sich denn bei euch dieser Implementierungsprozess einer neuen Lean Methode? Mal grundsätzlich von der Entscheidungsfindung, welche Methode eingeführt wird bzw ob überhaupt eine neue Methode eingeführt wird bis hin zur operativen Umsetzung. Habt ihr auch einen standardisierten Ablauf? Wie das dann funktioniert, wie dann alle Mitarbeiter eingebunden werden? Oder ist das dann von Methode zu Methode unterschiedlich?

[0:28:25.2] **B1:** Mal grundsätzlich vorab einmal diese Methode selbst kennenlernen, irgendwo in der Produktionsleitung oder Management. Werde mich mit der Methode vorab beschäftigen und dann wie gehabt im kleineren Kreis einmal eine Pilotphase testen. Was sagen die Mitarbeiter dazu? Die Mitarbeiter in dieser Methode auch mit einbeziehen Ja, diese auch in den. (...) Verbesserungsrunden auch mitsprechen lassen. Wird dies an die Mitarbeiter oder diejenigen, die mit dieser Methode dann auch tagtäglich arbeiten müssen. Und wenn diese Pilotphase erfolgreich ist, dann wird es anschließend auf weitere Bereiche ausgeweitet. Also das ist meine grundsätzliche Vorgehensweise beim Implementieren.

[0:29:16.2] **INTERVIEWER:** Haben sie da irgendeinen Standardbereich, wo sie dann immer anfangen mit diesem Bereich in der Produktion oder ist das unterschiedlich von Methode zu Methode?

[0:29:28.3] **B1:** Wir haben unterschiedliche Bereiche und unterschiedliche Stärken von Bereichen, wo ich mir dann ganz bewusst Bereiche raussuchen, wo ich mir denke, das ist für einen Test oder für ein Pilotprojekt am besten geeignet.

[0:29:46.2] **INTERVIEWER:** Okay, klingt sehr spannend und gut durchdacht. So, dann kommen wir jetzt eh schon in den spannenderen Teil hinsichtlich meiner Masterarbeit. Es geht ja um die Einflüsse der Lean-Methoden auf die produktionslogistischen Kennzahlen, welche abgebildet werden am EVA-Baum. In meiner Arbeit werden die Lean Methoden mit den Verschwendungsarten bzw anschließend mit den produktionslogistischen Kennzahlen verknüpft, welche im EVA-Baum enthalten sind. (...) Und die Verknüpfung zwischen den Lean Methoden und den produktionslogistischen Kennzahlen hinzubekommen, werden vorher mal die Methoden analysiert, hinsichtlich welcher Verschwendungsart sie am effektivsten sind bzw welche Verschwendungsarten am meisten beeinflussen können. Dann hätte ich gerne eine Einschätzung, wie es bei Ihnen im Unternehmen abläuft, welche Methode, welche Verschwendungsart bei Ihnen dann den meisten Einfluss erzeugt. (...)

[0:31:03.9] **B1:** Da gehen wir jede einzelne Lean Methode durch?

[0:31:07.3] **INTERVIEWER:** Die Methoden TPM und SMED löschen wir raus, weil die nur weniger zum Einsatz kommen. (..) Genau. Kaizen wir ja bei euch angewendet, haben wir vorhin besprochen. Hinsichtlich welcher Verschwendungsart? Sehen Sie da bei Ihnen den größten Einfluss? (...)

[0:31:35.5] **B1:** Ich fange mal unten an, auf jeden Fall bei Defekte. (..)

[0:31:41.6] **INTERVIEWER:** Ja.

[0:31:43.4] **B1:** Aber auch Wartezeiten, Bewegung, Bestände, aber auch beim Transport. Es steht ja für Verbesserung zum Guten. Ja, theoretisch würde ich sogar alle Verschwendungsarten nehmen.

[0:31:59.9] **INTERVIEWER:** Der Begriff wird ja teilweise auch nicht direkt als Methode gesehen, sondern eher sogar als Philosophie gesehen, hinsichtlich dem Streben nach Perfektion. In meiner Arbeit wird es als Methode angesehen, Aber wie gesagt, es ist ein sehr breites Anwendungsspektrum und auch natürlich eine sehr breite Beeinflussung. Nun kommen wir schon zur nächsten Methode 5S. Sie haben vorhin schon gesagt, hinsichtlich Ordnung und Sauberkeit.

[0:32:44.9] **B1:** Was sind die positiven Effekte dahinter? Natürlich wollen wir Defekte vermeiden mit 5S. (..) Wollen Wartezeit natürlich verringern, aber ich kann auch Bewegungen reduzieren, wenn ich meine Standards habe. (..)

[0:33:07.6] **INTERVIEWER:** Ein ordentlicher zusammengeräumt Arbeitsplatz, führt dann auch zu weniger Bestände. Da die Sachen werden aussortiert, was man definitiv nicht mehr benötigt.

[0:33:18.1] **B1:** Stimmt.

[0:33:20.5] **INTERVIEWER:** Okay.

[0:33:22.4] **B1:** Und natürlich auch Transport, da durch Standards weniger Transporte anfallen.

[0:33:31.3] **INTERVIEWER:** Können wir gerne so machen. Okay, dann kommen wir schon zu Poco Joke. Also haben sie vorher schon gesagt, die Defekts werden natürlich stark beeinflusst. (..)

[0:33:47.0] **B1:** Poka Yoke ist für mich ganz wichtig, auch im Engineering Bereich nicht nur im Produktionsbereich. (5) Bei Transport fällt mir jetzt kein konkretes Beispiel.

[0:34:10.4] **INTERVIEWER:** Vielleicht hinsichtlich Over-Engineering, das vielleicht tatsächlich nur die Sachen ausgeführt werden, die was auch benötigt werden. Oder ist das dann weniger Thema? (...) Sonst können wir auch nur die Defects lassen.

[0:34:27.6] **B1:** Over-Engineering würde ich würde schon drinnen lassen.

[0:34:30.9] **INTERVIEWER:** Soll nicht meine Meinung widerspiegeln, sondern sondern ihre.

[0:34:36.1] **B1:** Das Lean-Management lebt von der Diskussion. Es gibt nicht einmal die richtige Antwort, sondern eine Mischung aus mehreren Perspektiven. (..)

[0:34:49.9] **INTERVIEWER:** Und Genchi Genbutsu, also den Muda-Walk, wie er in ihrem Unternehmen genannt wird.

[0:34:54.2] **B1:** Ja genau die Verschwendungsrunden. (..) Natürlich sieht man da eine Vielzahl an Verschwendungen. Wir sehen unnötige Transporte. Wir sehen Bestände. Wir sehen Bewegungen. Wir sehen auch, wenn Mitarbeiter warten müssen. Wir sehen auch, wenn zu viel produziert wird. Aus Auslastungsgründen ja. Grundsätzlich sehe ich da alles. (5)

[0:35:25.3] **INTERVIEWER:** Soweit so gut. Und beim Vorschlagswesen ist es da auf gewisse Verschwendungsarten (..) bezogen? Wo da der primäre Fokus liegt?

[0:35:39.5] **B1:** Vorschlagswesen. Ja, primär liegt der Fokus auch auf Transport, Bestände, Wartezeiten, Bewegung würde ich schon in diesem Bereich geben, aber auch Defekte ja. (...)

[0:35:58.2] **INTERVIEWER:** Hinsichtlich Over-Engineering dass gewisse Sachen vielleicht. (..) weggelassen werden können? Welche nur gefertigt werden, aber keine Wertschöpfung dienen.

[0:36:13.4] **B1:** Kann man durchaus auch hinzufügen.

[0:36:16.5] **INTERVIEWER:** Oder vielleicht gewisse Materialspezifikationen, weil es vielleicht einfacher zu fertigen ist?

[0:36:23.3] **B1:** Genau.

[0:36:24.5] **INTERVIEWER:** Okay, gibt es eigentlich noch weitere Lean Methoden, welche oben in meiner Aufzählung nicht angemerkt wurden (..) die bei Ihnen in Verwendung sind? (...)

[0:36:39.7] **B1:** Zum Beispiel nennen das Partnercoaching, das ist eine gewisse Lean-Methode für das. (...) Führen von Mitarbeitern, aber auch das Coaching der Mitarbeiter, also für die Führungskräfte. (...)

[0:37:04.3] **INTERVIEWER:** Können wir das durchspielen hinsichtlich den Verschwendungsarten oder ist das hauptsächlich eher hinsichtlich der Mitarbeiterführung?

[0:37:13.9] **B1:** Grundsätzlich geht es auch dann in mehrere Kategorien rein. Mitarbeiter wird gezeigt wie er in verschiedenen Bereichen Lösungen finden. Wie Verbesserungen von Wartezeiten die er selbstständig lösen kann. Dann geht das eigentlich in jede Kategorie rein.

[0:37:37.8] **INTERVIEWER:** Okay, gibt es noch eine weitere oder sind.

[0:37:44.5] **B1:** Auf die Schnelle nicht, sonst würde ich die nachreichen.

[0:37:47.5] **INTERVIEWER:** Sehr gerne. Okay, soweit so gut. Dann kommen wir auch schon zu einem Best Practice in Ihrem Unternehmen. Also welche Methode funktioniert bei Ihnen sehr gut. Sie haben vorhin schon mal das erwähnt das OSO erwähnt. (...) Wie funktioniert denn das bei euch? Also ein bisschen angeschnitten hast du es eh schon, dass das dann regelmäßige Audits der Mitarbeiter gibt hinsichtlich deren Arbeitsplatz? Was ist, wenn das jetzt mal nicht so positiv ausfallen würde? Was ich nicht vermute, aber wird dann der Arbeitsplatz dann die im nächsten Schritt nochmal wiederkehrend begutachtet und auditiert?

[0:38:42.2] **B1:** Ja, es gibt ein gewisses Punktesystem dahinter, da hängt der Ausgang der Punkte von null ganz schlecht, was wir eher wenig vergeben, ja selten vergeben bis zu vier Punkte. Aber wenn es bei einem Bereich vorkommt, dass die Werkzeuge nicht da hängen, wo sie hängen sollten oder wo komplett Unordnung herrscht und Verschmutzung, dann wird das negativ bewertet mit ein oder zwei Punkten. Und dann muss dieser Bereich oder der 5S Verantwortliche konkrete Maßnahmen berichten, wie er diese Sachen dann bis zum nächsten Mal abstellt.

[0:39:18.0] **INTERVIEWER:** Okay.

[0:39:19.8] **B1:** Weiteres konkretes Best Practice Beispiel hätte man ja gerne.

[0:39:24.1] **INTERVIEWER:** Sehr gerne natürlich.

[0:39:25.5] **B1:** Es werden ja, wir haben das Thema Muda-Walks eigentlich neu ausgerollt. Das sind sogenannte werksübergreifende Produktionsrundgänge mit dem Hintergrund, dass man gegenseitig das Know how irgendwo auch stärkt von den Führungskräften. Da werden Arbeitsplätze konkret eine Stunde lang analysiert. Im Hintergrund natürlich auch auf die Verschwendungsarten wird eine Stunde lang alle Verschwendungen was für dich sichtbar sind aufgeschrieben. Und Anschließend nach dieser Analyse eine Stunde lang diskutiert und konkrete Verbesserungsvorschläge ausgearbeitet und auch nachverfolgt.

[0:40:12.2] **INTERVIEWER:** Sehr spannend wird es dann mit dem jeweiligen Mitarbeiter vor Ort also die Ausarbeitung der Verbesserungsvorschläge? (..)

[0:40:22.8] **B1:** Kommt darauf an, wie wir priorisieren oder machen eine kurze Abschätzung von diesen potenziellen Verbesserungspotenziale. Wenn das kleinere Verbesserungen sind, werden die Mitarbeiter mit eingebunden und natürlich die Verbesserungen der Mitarbeiter gezogen. Wenn das natürlich größere Verbesserungsprojekte sind, wie zum Beispiel Layoutveränderungen oder größere Umstellungen, wo es vielleicht noch einen Production Engineering braucht, die werden dann natürlich an Spezialisten übergeben. (..)

[0:40:54.2] **INTERVIEWER:** Spannend. Ich hätte eine Frage hinsichtlich dem Vorschlagswesen und dem bzw. bei Ihnen, dem Shopfloor Management. Wenn jetzt ein Mitarbeiter so einen Vorschlag macht? Wie lange oder wie funktioniert der Ablauf? Gibt es da bei euch so eine Black Box, wo dann die Vorschläge gesammelt werden? Oder kann man das irgendwie über einen PC am Arbeitsplatz dann die Vorschläge einbringen? Wie funktioniert das da bei euch?

[0:41:25.3] **B1:** Grundsätzlich folgt es im ersten Step eigentlich noch analog. Es gibt einen Vordruck, einen Vorschlagszettel, wo immer die ist-Situation beschreibt der Kollege und dann seinen Vorschlag reinschreibt die Soll-Situation. Diesen gibt er dann in einem Postkasten in diesen ausgewählten Bereichen. Da wird dann jede Woche dieser Postkasten entleert und durch seinen Vorgesetzten (..) analysiert und ohne eine grobe Vorabberechnung vorgenommen und dieser Vorschlag wird dann durch den Vorgesetzten ein bisschen überarbeitet und anschließend durch den Vorgesetzten in Richtung Lean Management geschickt und dann wird konkret nochmal drübergerechnet. Was bringt der Vorschlag? Ist das wirklich ein neuer Vorschlag oder hat es den Vorschlag schon mal gegeben? Hier haben wir natürlich auch eine gewisse Datenbank, wo schon zigtausende von Vorschlägen drinnen sind, wird dann abgeglichen und wenn das tatsächlich ein neuer Vorschlag ist, wird der auch prämiert und der Mitarbeiter bekommt auch eine Prämie dafür. (..)

[0:42:37.4] **INTERVIEWER:** In diesen Bereichen gilt ja Zeit, ist Geld bzw. auch hinsichtlich der Wertschätzung der Mitarbeiter. Wie lange muss er dann so auf eine Rückmeldung warten, ob der Vorschlag jetzt tatsächlich umgesetzt wird oder nicht? Also die Überlegung ist hier eher hinsichtlich der Motivation für neue Vorschläge. Wenn er jetzt in der Zwischenzeit noch keine Rückmeldung bekommen hat? (..) Habt ihr da Probleme dass die dann nicht mehr so motiviert sind, dass der neue Vorschläge ausarbeitet oder wie schnell kriegt dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eine Rückmeldung was mit seinem Vorschlag passiert?

[0:43:12.0] **B1:** Das ist tatsächlich natürlich ein Bürokratieaufwand dahinter, wir haben monatlich Abstimmungen auch mit unserem Management, wo diese Vorschläge dann diskutiert werden und auch dann auch monatlich prämiert werden. Das dauert natürlich ein wenig. Er kann bis zu 4 bis 6 Wochen dauern. Wobei man schon sagen muss, das ist schon ein Thema oder ein wichtiges Thema, dass man den Mitarbeitern auch anschließend ein Feedback gibt. Wenn der Vorschlag prämiert wird, ist sowieso ein positives Feedback. Aber warum wurde dieser Vorschlag abgelehnt und dann offen kommuniziert, denn ansonsten hat es schon negative Effekte auf die Motivation des Mitarbeiters.

[0:43:55.7] **INTERVIEWER:** Ich finde auch, dass die Kommunikation vor allem bei negativen Bewertungen des Vorschlags ist sicher essenziell, um die Mitarbeiter nicht zu demotivieren. (..) Okay, klingt alles sehr spannend. Eine abschließende Frage hätte ich noch zum Lean-Management. (..) Gibt es Herausforderungen hinsichtlich des Lean Management bei Ihnen im Unternehmen? Und wie bewältigen Sie diese? Ich habe jetzt einmal ein paar Themen aufgeschrieben nicht ausreichende Unterstützung vom Top-Management oder fehlendes Lean-Know-How im Unternehmen oder vielleicht auch von den Führungskräften oder in den Produktionsbereichen. Habt ihr da spezielle Herausforderungen, mit denen ihr zu kämpfen habt oder ist das Thema bei euch schon sehr gut

integriert und angenommen, sodass jeder weiß, was ist lean, wie habe ich damit umzugehen, was bringt es, hinsichtlich dem Thema?

[0:45:02.1] **B1:** Ja, grundsätzlich ist das Thema Lean-Management schon sehr ausreichend verbreitet im Unternehmen und auch was ganz wichtig ist, vom Top Management unterstützt. Ja, was wir aktuell für Thema haben, ist dass wir auch einen gewissen Anteil an Leasingkräften und Hilfsarbeitern haben, die natürlich mit der deutschen Sprache etwas Probleme haben und wir aktuell die Kurse nur auf Deutsch anbieten. Das heißt, für eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern könnte dieser Lean-Kurs etwas herausfordernd sein. Da ist schon ein bisschen ein Trend, dass diese Mitarbeiter eher diesen Lean-Kurs meiden, weil er für ihnen vielleicht ein bisschen zu herausfordernd ist.

[0:45:50.4] **INTERVIEWER:** Okay, das kann ich nicht nachvollziehen diese Bedenken von den Mitarbeitenden. Aber grundsätzlich glaube ich, der Großteil der Mitarbeiter wird dann sicher mit Kurs auf Deutsch sehr gut abgeholt. Okay, aber in der Literatur geht doch hervor, dass viele Unternehmen in der Einzel- und Kleinserienfertigung Bedenken haben hinsichtlich des Lean Management. Und oft fehlt die Unterstützung vom Top-Management, es heißt zwar immer Lean sollten wir machen, ist cool, wenn wir es machen, aber dass dann das Top-Management vollends dahinter steht und dann auch wirklich volle Unterstützung ausspricht, ist dann oftmals nicht der Fall. Darum habe ich die Frage in diese Richtung gestellt.

[0:46:36.8] **B1:** Es ist klar, die vielen Lean-Initiativen, die Lean-Schulungen, ist mit einer gewissen Investition verbunden und die sind eine langfristige Investition. Die Erfolge sind vielleicht nicht sofort erkennbar, aber langfristig gesehen können wir schon sagen, dass man das auch monetär sehr gut bewerten können. Ich möchte hinzufügen, dass mit diesem Verbesserungsmanagement, was wir eigentlich tagtäglich leben bei UNTERNEHMEN 1 im Geschäftsjahr 2024 400.000 € an Einsparungen erzielt haben, nur durch Vorschläge von unseren Mitarbeitern in der Produktion.

[0:47:19.3] **INTERVIEWER:** Das ist dann schon eine ordentliche ordentliche Summe, was man da einsparen kann und wahrscheinlich gingen großteils für die Vorschläge auch nur sehr wenig Kosten drauf.

[0:47:32.0] **B1:** Ja.

[0:47:33.1] **INTERVIEWER:** Okay, dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema, den produktionslogistischen Kennzahlen. Also wie ich vorhin schon mal kurz erklärt habe, meine Arbeit zielt darauf ab, die Wirksamkeit oder die Einflüsse des Lean Management anschließend an den produktionslogistischen Kennzahlen zu messen. Jetzt würde mich mal interessieren, welche produktionslogistischen Kennzahlen oder generell welche Kennzahlen werden bei Ihnen im Unternehmen aufgezeichnet, verfolgt oder mit welchen wird das Unternehmen gesteuert? Welche Kennzahl hat bei Ihnen so dass die höchste Priorität? Ist es die Auslastung? Ist das die Durchlaufzeit, oder eine andere Kennzahl. Vielleicht ist es möglich, dass du hierzu ein bisschen was erzählen könntest? (..)

[0:48:24.6] **B1:** Ja, grundsätzlich ist das Thema Kennzahlen natürlich auch sehr, sehr stark gelebt. Man sagt ja im Lean Management oder auch im Verbesserungsmanagement, was ich nicht irgendwie bewerten kann mit Kennzahlen kann ich auch nicht verbessern. Das kann ich auch so unterschreiben. Ja, und deshalb gibt es auch schon fast eine unzählige Flut an Kennzahlen, die wir natürlich in Echtzeit irgendwo auch diese Verbesserungen dann ablesen können und unsere Maßnahmen davon ableiten können. (...) Zu den Arten von den Kennzahlen haben natürlich auch innengerichtete Kennzahlen, wie wir schon gesagt haben. Ein großes Thema in der Produktion ist natürlich Durchlaufzeiten wie lange braucht dieses Produkt in der Produktion, um gefertigt zu werden. Dann wird natürlich immer wieder das Thema Produktivität, als eines der wichtigsten Themen, wo wir mit Mitarbeitern besprochen wird, wie ist die Produktivität in der letzten Woche gewesen, sind wir auf Kurs und in welche Richtung gehen wir? Natürlich auch Auslastung, nicht nur Auslastung irgendwo in der Montage, sondern auch irgendwo die Auslastung auf einzelnen Maschinen. (...) Natürlich kommt dann auch die Stückzahl hinzu, Stückzahlen pro Schicht, was monitort wird. aber auch so Kennzahlen wie Fehlerquote oder Nacharbeitsquote, was wir haben.

[0:50:16.2] **INTERVIEWER:** Klingt sehr spannend und ich sehe schon, da wird doch die eine oder andere Kennzahl aufgezeichnet, die anschließend auch im EVA-Baum integriert ist. Okay, soweit so gut. (...) Nun kommen wir schon zur Wirksamkeit der Lean Methoden. Wie wird die Wirksamkeit der eingesetzten Lean-Methoden im Hinblick auf deren Einfluss auf produktionslogistische Kennzahlen erfasst? Also wird grundsätzlich erfasst mit der und der Lean-Methoden, also zum Beispiel 5S können Sie die Durchlaufzeit so und so viel senken oder den Bestand um so und so viel senken. Gibt es hier irgendwelche Kennzahlen, die hier erfasst werden? Weil Sie haben vorhin gesagt, durch das Vorschlagswesen zum Beispiel werden 400.000 € eingespart pro Jahr. Zumindest war es 2024 so, kann man sagen, okay, das kommt aus einer Bestandsreduktion, das kommt aus einer Durchlaufzeitverkürzung oder das kommt aus der Senkung von Ausschuss und Nacharbeit. Kann man das irgendwie klassifizieren woher das kommt?

[0:51:36.9] **B1:** Diese Einsparung konkret auf einzelne Kennzahlen herunterzubrechen, ist meiner Meinung nach nicht möglich. Was wir schon machen ist, dass man kontinuierlich die Belastungszeiten, also die Vorgabezeiten von einzelnen Produkten, dementsprechend auch runterreduzieren. Wir können nicht sagen, wir sparen uns 400.000 pro Jahr ein, dass das auch wirklich dann im Finanzbereich wirksam wird, müssen wir natürlich mit unseren Herstellkosten herunterkommen und das wird dann auch mit der Durchlaufzeit irgendwo bewertet und mit diesen Zeiten, wo wir dann die Produktzeiten auch dann dementsprechend reduzieren. (...)

[0:52:18.5] **INTERVIEWER:** Okay, und nachdem es ja keine direkte Aufzeichnung gibt, können Sie schätzen oder einschätzen, welche Lean-Methode welche produktionslogistische Kennzahl am meisten beeinflusst. (...)

[0:52:40.9] **B1:** Definitiv. Die Durchlaufzeit.

[0:52:43.2] **INTERVIEWER:** Okay. Und haben wir die fünf Mal kurz durchgehen könnten. Also 5S. dann haben wir gehabt Kaizen, Genchi Genbutsu, Vorschlagswesen, dass wir vielleicht zu jeder dieser Lean-Methoden den Einfluss auf die produktionslogistischen Kennzahlen abschätzen können. Wie wir es vorhin gesagt haben. (...)

[0:53:33.2] **B1:** Kennzahlen, die ich vorher genannt habe.

[0:53:37.4] **INTERVIEWER:** Also Poka Yoke ich würde ich jetzt mal auf Ausschuss zur Nacharbeit geben.

[0:53:43.4] **B1:** Ja genau, Poka Yoke Ausschuss und Nacharbeit.

[0:53:45.7] **INTERVIEWER:** Das Vorschlagswesen eher auf Durchlaufzeit oder auf Bestände oder Ausschuss und Nacharbeit. (..)

[0:53:54.5] **B1:** Alle genannten genannten, DLZ, WIP und Ausschuss und Nacharbeit

[0:54:00.8] **INTERVIEWER:** Und Genchi Genbutsu?

[0:54:12.8] **B1:** Würde ich ähnlich wie das Vorschlagswesen bewerten.

[0:54:21.3] **INTERVIEWER:** Auch Ausschuss und Nacharbeit inkludiert. Kaizen?

[0:54:31.4] **B1:** Je nachdem, wo man es noch anwendet. In unterschiedlichen Bereichen. Jeder Bereich kann verbessert werden, aber jede Kennzahl kann mit Kaizen verbessert werden. (..)

[0:54:45.4] **INTERVIEWER:** Also lassen wir diese drei, weil die Produktivität ist nicht Teil vom EVA-Baum. Darum schreibe ich jetzt da nur diese 3.

[0:55:04.1] **B1:** Aber die Kennzahl eine Sicherheitskennzahl oder eine Ausfallquote, was wir führen im Unternehmen, wo 5S sehr stark reinspielt, was die Sicherheit betrifft.

[0:55:15.2] **INTERVIEWER:** Ja, es ist leider nicht Teil des EVA-Baumes, die Sicherheit. Darum habe ich sie jetzt nicht konkret vermerkt.

[0:55:45.1] **B1:** Okay. (..)

[0:55:48.3] **INTERVIEWER:** Die Auslastung können wir wahrscheinlich auch senken, wenn man die Durchlaufzeiten und den WIP senkt, hat das natürlich auch einen Einfluss auf die Auslastung durch das Gesetz von Little. (..) So weit so gut. Dann kommen wir noch kurz, ich habe es vorhin schon das ein oder andere Mal erwähnt, zum EVA, also auf den Economic Value Added. (..) Mal kurze allgemeine Frage: Gibt es in Ihrem Unternehmen wertorientierte Modelle zur Bewertung der

Unternehmensperformance, also wertorientiertes Modell wie zum Beispiel ein Modell wie der EVA, was nicht nur die Deckung der Kosten, also der angefallenen Kosten mit einbezieht. Ein Unternehmen, was mit dem EVA bewertet, gilt dann als wertschaffend, wenn nicht nur die Kosten zur Bereitstellung des Fremdkapital gedeckt werden, also zum Beispiel für diverse Kredite etc. so wie es in der Bilanz und GuV auch ersichtlich ist, sondern auch die Kosten zur Bereitstellung des Eigenkapitals gedeckt werden. Also nur wenn beide Kapitalkosten abgedeckt werden, dann spricht man von einem wertschaffenden Unternehmen. Weil ansonsten wird ja im Prinzip der Eigenkapitalgeber keinen Zusatzgewinn haben. Er wird zwar das Eigenkapital bereitstellen, aber dafür nichts bekommen. Dann könnte er ja das Geld auch auf die Bank legen und da würde er dann mehr bekommen, als wenn er es im Unternehmen lässt. (..) Gibt es da in Ihrem Unternehmen irgend ein Modell, was da angewendet wird? Egal ob jetzt im operativen Bereich oder eher im Finanzbereich.

[0:58:15.3] **B1:** Was ich ausschließen kann, die Produktion hat kein Modell in Verwendung zur Bewertung der Unternehmensperformance. Und im Finanzbereich, muss ich gestehen, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, dass wir eines haben.

[0:58:27.9] **INTERVIEWER:** Okay, alles gut. Ist kein Thema. (..) Nachdem Sie erzählt haben sie haben auch in Steyr Operations Management studiert bzw. studieren dort noch. Ist Ihnen das EVA Konzept noch vom Studium bekannt?

[0:58:54.5] **B1:** Das Konzept ist mir aus der Theorie natürlich bekannt, aber im Unternehmen bei UNTERNEHMEN 1 ist es mir so nicht bekannt.

[0:59:11.4] **INTERVIEWER:** Okay, hier ist ein kurzer Ausschnitt davon ersichtlich. Also wie ich vorhin schon kurz erklärt habe, kann der EVA grundsätzlich primär von zwei Faktoren beeinflusst werden. Einmal dem Periodenergebnis, also im Prinzip den operativen Gewinn also nach Steuern aber vor Zinsen, also dem NOPAT. Und auf der anderen Seite stehen die Kapitalkosten, was das Eigenkapital und das Fremdkapital widerspiegeln. Man kann den EVA durch drei Varianten beeinflussen. Entweder man steigert den Umsatz, also das Periodenergebnis, oder man senkt den betrieblichen Aufwand, wie zum Beispiel durch Ausschusskosten etc. dann steigt natürlich das Periodenergebnis oder man senkt die Kapitalkosten, wie zum Beispiel den Restbuchwert der Anlagen, der durch die Auslastung beeinflusst wird, den Cash-to-Cash-Cycle, der zum Beispiel durch die Durchlaufzeit beeinflusst wird oder man senkt die Lagerbestände. Das ist die Grundidee hinter dem Konzept. Der EVA kann somit durch eine Senkung der Kapitalkosten gesteigert werden, als auch durch eine Steigerung des Periodenergebnisses.

[1:00:30.4] **B1:** Darf ich eine Gegenfrage stellen.

[1:00:31.7] **INTERVIEWER:** Natürlich sehr gerne.

[1:00:33.8] **B1:** Was sagt die Literatur dazu? Zur Anwendung in der Praxis? Oder wie wird das in der Praxis angewandt? Gibt es irgendwelche Zahlen dazu?

[1:00:42.0] **INTERVIEWER:** Ja, in der Literatur ist das Konzept sehr präsent und findet auch oft Anwendung. Aber ich muss auch gestehen, in der Praxis leider eher weniger. Es wird in der Literatur argumentiert, dass der Aufwand sehr groß ist, das auch flächendeckend einzusetzen und auch die einzelnen Kennzahlen zu untermauern oder auch aufzuzeichnen. Aber Unternehmen, die das tatsächlich machen, erzielen sehr gute Ergebnisse damit, das muss man schon festhalten.

[1:01:28.2] **B1:** Na gut.

[1:01:39.0] **INTERVIEWER:** Eine abschließende Frage hätte ich noch. Eine Einschätzung Ihrerseits. (..) hinsichtlich des EVA würde mich interessieren? Halten Sie es grundsätzlich für sinnvoll, in Ihrem Unternehmen ein Konzept wie dem EVA oder ein anderes wertorientiertes Steuerungsmodell einzuführen bzw stärker zu nutzen? Falls es schon angewendet wird, zum Beispiel bei Ihnen im operativen Bereich? (..)

[1:02:24.4] **B1:** Ja, ich bin natürlich offen und halte es für sinnvoll, wenn ein EVA oder ein ähnliches Modell Anwendung findet. Natürlich gehen wir immer her und sagen, okay, was, was muss ich da investieren, dass dieses Modell auch up-to-date bleibt, dass ich da wirklich Maßnahmen ableiten kann aus diesen Kennzahlen. Und was bringt mir es ja, wenn der Aufwand, dieses System zu pflegen, größer ist, dann wird es natürlich keine Anwendung finden.

[1:02:59.5] **INTERVIEWER:** Das ist klar. Na gut B1, dann werden wir von meiner Seite aus soweit soweit durch. Gibt es von Ihrer Seite aus noch noch Fragen zu einem Thema? Zu meiner Arbeit?

[1:03:17.8] **B1:** Es ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Thema. Das Lean Management ist ja mein tägliches Brot. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen Praxis Einblick geben habe könne. Und ja, natürlich spielt das ganze System immer zusammen. Wie viel investiere ich in Ausbildungen, was ist der Nutzen dahinter. Weil wir wissen, wir müssen uns ständig weiterentwickeln als Unternehmen. Und da ist das Lean-Management doch eine sehr, sehr wichtige Methode, die wir da tagtäglich anwenden müssen und dürfen.

[1:03:54.1] **INTERVIEWER:** Na perfekt, Dann möchte ich mich im Abschluss noch bei Ihnen bedanken für die Zeit, für die Mühe und für das ausführliche Gespräch. Vielen Dank hierzu und ich wünsche Ihnen dann noch einen erfolgreichen weiteren Arbeitstag.

[1:04:12.3] **B1:** Dankeschön und Ihnen auch Danke für das Gespräch.

[1:04:24.1]

[0:00:00.0] Interview Unternehmen 2

Datum: 16.05.25 um 10:00 Uhr

Transcript

[0:00:06.3] **INTERVIEWER:** B2, Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Experteninterview meiner Masterarbeit. Ich werde jetzt einmal kurz mein Thema vorstellen. Also es geht um den Einfluss von Lean Methoden in der Einzel- und Kleinserienfertigung auf produktionslogistische Kennzahlen abgebildet am EVA-Baum. Also das Ziel meiner Arbeit ist es, den Einfluss der Lean-Methoden darzustellen, wie diese die produktionslogistischen Kennzahlen beeinflussen können und der Einfluss wird dann am EVA-Baum dargestellt. Die Verknüpfung von Lean Methoden zu den produktionslogistischen Kennzahlen mache ich über die Verschwendungsarten, die im Lean-Management definiert sind. Also das sind die die sieben Verschwendungsarten und die habe ich mit den produktionslogistischen Kennzahlen verknüpft, welche Teil des EVA sind. Ich würde dich jetzt mal kurz bitten, dass du dich und die Firma mal kurz vorstellst. Vielleicht in welchen Branchen das Unternehmen tätig ist, welche Produkte es macht. Einfach nur, dass ich ein bisschen Einblick in deine Firma bekomme. (..)

[0:01:15.2] **B2:** Danke Interviewer, dass ich dein Interviewpartner sein darf. Mein Name ist B2. Ich bin bei der Firma Unternehmen 2 als Produktionstechniker zuständig, bin eben für diverse Verbesserungsmaßnahmen im Shopfloor tätig, wo ich unsere Meister und die Produktionsleitung unterstütze. Unsere Firma Unternehmen 2 beschäftigt im Ganzen 1200 Leute. Wir haben fünf Divisions. Das sind Sports, Seedmech. (...) Woodtech, Dry and Protect und Metals. Das heißt, wir haben ein sehr großes Produktspektrum. Von Unternehmen 2 ist Sports das Hauptprodukt, wo wir quasi die Skischleifanlagen produzieren. Sowohl große Anlagen für Kunden wie Hervis oder Intersport und kleine Skischleifanlagen für den Rennsport. In Seedmech ist unser Hauptaugenmerk auf Mähdrescher in der Saatzucht und Sähmaschinen. Bei Woodtech ist das Hauptprodukt Mittelschnittgattersägen, und im Metals sind das Hauptprodukt Richtmaschinen und Walzmaschinen und im Dry and Protect sind quasi so Trocknungsanlagen für Feuerwehrmäntel zum Beispiel einer der Produkte. Genau. (...) Das, was im Großen und Ganzen zu unserem Konzern. Also wir haben verschiedene Standorte in Deutschland haben wir zwei, in Österreich haben wir drei. Die Standorte sind quer über Deutschland und Österreich verstreut sind.

[0:03:06.2] **INTERVIEWER:** Sehr interessant und das Stammwerk ist eigentlich in Ried im Innkreis.

[0:03:10.4] **B2:** Genau. Unser Stammwerk ist in Ried im Innkreis, da haben ungefähr 600 Leute. Wir haben natürlich auch noch weltweit verschiedene Vertriebsniederlassungen in Amerika und China. Also wir sind global vernetzt, sozusagen. Wir produzieren, den größten Teil in Ried im Innkreis.

[0:03:30.8] **INTERVIEWER:** Okay. Perfekt. Wie du schon gehört hast, ist einer von meine Haupt Themengebiete meiner Arbeit die Einzel und Kleinserienfertigung. Darum würde ich dann auch gleich mal mit dem ersten Themenblock starten, also dem Fertigungssystem und den Produkten. Hier geht es darum, im Prinzip eine Einordnung zu schaffen, ob die Firma Unternehmen 2 tatsächlich dann in diesen Fertigungstyp tätig ist und somit auch relevant ist für meine Arbeit. Dann würde ich gleich mal kurz mit der ersten Frage starten. Also welches Produktionskonzept und welcher Fertigungstyp liegt bei in ihrem Unternehmen vor? Also mal kurz meine Einordnung zum Produktionskonzept, machen sie Engineer- oder Make-to-Order oder Make-to-stock? Ich glaube, die drei Begriffe sind sind soweit verständlich, oder?

[0:04:26.3] **B2:** Genau. Also wir haben eigentlich eine Mischung. Zum Teil eher Engineer-to-Order aber wir haben auch gewisse Basismaschinen, die bei uns am Lager sind, damit man schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren kann. Und der Kunde hat natürlich dann auch die Möglichkeit, dass er in die Basismaschine verschiedene Varianten auswählt. Die werden dann, sobald der Kundenbedarf entsteht, sozusagen angepasst.

[0:04:57.9] **INTERVIEWER:** Okay, also hauptsächlich dann Engineering-to-Order und Teile Make-to-Order beziehungsweise auch Make-to-Stock, falls eine Basismaschine möchte ohne irgendwelche Anpassungen. Okay, so weit, so gut. Dann kommen wir zum Fertigungstyp. Liegt dann bei euch Einmalfertigung, Einzel- oder Kleinserienfertigung oder Serienfertigung vor? (..)

[0:05:27.5] **B2:** Wir sind sehr stark in der Einzel- und Kleinserienfertigung, also unsere Materialien sind jetzt schon wiederkehrend, aber immer mit diversen Schwankungen und so, dass man es eigentlich nicht in hohen Serien produzieren kann. Jetzt sagen wir mal, wir haben schon eine Losgröße von eins bis 100, aber es bewegt sich so der Großteil, sagen wir 80 %, zwischen Losgrößen von 1 bis 10, was wir da in der Fertigung zu haben.

[0:05:59.5] **INTERVIEWER:** Okay, perfekt. Gut, dann kommen wir zum Erzeugnisspektrum in Ihrem Unternehmen. Also werden die Erzeugnisse bei euch nach Kundenspezifikation gefertigt? Oder wie du vorhin schon gesagt hast, habt ihr Standarderzeugnisse mit kundenspezifischen Varianten oder Standarderzeugnisse mit Varianten oder nur Standarderzeugnisse ohne Varianten?

[0:06:27.7] **B2:** Genau. Wir haben eben die Standarderzeugnisse mit kundenspezifischen Varianten. Sprich wir haben Basismaschinen und der Vertrieb hat sozusagen einen Variantenkonfigurator, denn der den Kunden zur Verfügung stellt. Und der Kunde kann dann aussuchen, welche Features er auf die jeweiligen Maschinen haben möchte und dann kann er noch gewisse eigene Anforderungen stellen. Wenn es außerhalb der Frozen-Zone ist, hat er die Möglichkeit individuelle Adaptionen zu wählen, die nur einmal gemacht werden und spezifisch für den Kundne durchgeführt werden.

[0:06:57.6] **INTERVIEWER:** Genau dann kann man eigentlich auch sagen, das teilweise auch Erzeugnisse nach Kundenspezifikation vorliegen. Perfekt. Gut, dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Das ist eine Einordnung, wie viele Produkte das sie im Jahr in Ihrem Unternehmen fertigen. Also reden wir jetzt eher von unter 100 oder von über einer Million? Oder bewegen wir uns da doch eher dazwischen, zwischen 100 bis 9999 oder zwischen 10.000 und 1 Million?

[0:07:31.2] **B2:** Wir bewegen sie so zwischen 100 und 9999. Also pro Division, kann man sagen, sind es ungefähr (..) 100 Fertigprodukte die wir machen.

[0:07:47.4] **INTERVIEWER:** So weit, so gut. Ja, zu der Frage gibt es dann eigentlich nichts mehr zu sagen. Dann kommen wir zum abschließenden Frage dieses ersten Themenblocks. Wie häufig und wie regelmäßig habt ihr Kundenbedarfe? Also kommen die Kunden immer wieder und bestellen Sie eine Maschine bei euch? Oder gibt es irgendwie einen Trend, was sich abzeichnet? Oder kommen die saisonabhängig oder komplett unregelmäßig oder nur einmal zu euch? Kann man da irgendwas ableiten?

[0:08:26.5] **B2:** Durch das, dass wir mehrere Divisions haben und sehr vielfältige Produkte haben, ist es natürlich immer saisonal. Wenn wir jetzt auf die Skischleifanlagen blicken (..) Ist es immer sehr saisonal. Da gibt es natürlich auch trendabhängig. Um jetzt in Hinblick auf die weiteren Produkte, aber genauso regelmäßig konstant, also das ist halt, sage ich mal, im Metalbereich der Fall.

[0:08:57.5] **INTERVIEWER:** Und hinsichtlich der Häufigkeit. Also kommen die Unternehmen dann in regelmäßigen Abständen zu euch, zum Beispiel alle zwei oder drei Jahre oder kaufen die einmal und dann kommt nie mehr wieder ein Kundenbedarf?

[0:09:07.7] **B2:** Nein, er kommt teilweise schon regelmäßig. Also so zum Beispiel die Mähdrescher werden eben zum Beispiel regelmäßig ersetzt, genauso wie die Skischleifanlagen, die halten eine gewisse Zeit und dann müssen sie halt mal getauscht werden.

[0:09:23.9] **INTERVIEWER:** Okay.

[0:09:25.0] **B2:** Die Technologie entwickelt sich natürlich da gerade in der Saatzucht sehr schnell weiter.

[0:09:29.4] **INTERVIEWER:** Deswegen ist es wichtig, dass man immer am aktuellen Stand der Technik bleibt, sonst kann man nicht mit der Forschung gehen. Okay, dann hätten wir da eigentlich einen regulär, also regulär wiederkehrenden Bedarf. Gut, das war es dann soweit mit unserem ersten Themenblock. Nun kommen wir zum spannenderen Part zum Lean Management bzw. zu den Lean Methoden, was einer der zentralen Bestandteil meiner Arbeit ist. (..) Welche Bedeutung hat das Lean Management in Ihrem Unternehmen? Also habt ihr das in alle Produktionsbereiche integriert oder habt ihr da nur Teilbereiche, wo das Lean Management aktiv anwendet? Oder wird es auch zum Beispiel im administrativen Bereich angewendet?

[0:10:20.3] **B2:** Genau. Also grundsätzlich hat Lean-Management eine sehr hohe Bedeutung bei uns. Gerade in der Produktion, im administrativen Bereich ist es eher nicht so, zum einen da wir eine Holding sind und eigentlich die Operations GmbH ein bisschen abgekapselt ist von den administrativen Bereichen. Aber in der Produktion hat es einen sehr hohen Stellenwert und wir auch versucht, dass man es dass wir es Leben und es ist über in die Produktionsbereiche transparent dargestellt, was man erwartet vom Thema Lean-Management. Genau. Und es ist vor Jahren ein Lean-Management-Baum entwickelt worden und der ist nach wie vor im Einsatz. (...) Also es hat grundsätzlich einen sehr hohen Stellenwert, aber es passiert ab und zu, dass bei hoher Fluktuation oder Wechsel in der Führungsebene der Fokus etwas verloren geht. Da auch je Führungsposition unterschiedlich mit dem Thema Lean-Management umgeht. Derzeit ist es so, dass wir eine Produktionsleiterin haben, die sehr hinter dem Lean-Management steht bei uns.

[0:11:28.9] **INTERVIEWER:** Und wie stehen eure Mitarbeiter zum Thema Lean Management, also im operativen Bereich, also die die Mitarbeiter am Shopfloor?

[0:11:46.8] **B2:** Grundsätzlich sind sie natürlich nicht abgeneigt vom Lean-Management. Sie sind halt nur schon ein bisschen belastet worden, da in früheren Zeiten immer sehr viele Beratungsunternehmen zum Thema Lean-Management bei uns im Unternehmen gewesen sind. Und es hat dann funktioniert. Und wenn die Beratungsfirmen dann wieder weg gewesen sind, dann hat es nicht mehr funktioniert. Und das ist jetzt mehrmals hin und her gegangen und ist natürlich auch klar, dass das an den Mitarbeitern dann nagt und sie ab und zu dann denken: okay, warum machen wir das jetzt wieder? Jetzt funktioniert es ja, und dann wieder nicht mehr. Aber grundsätzlich, wenn wir Lean-Management Themen haben in der Produktion ziehen sie schon ganz gut mit.

[0:12:30.0] **INTERVIEWER:** Also hat es dann nicht mehr funktioniert, als die Beratungsfirmen weg waren, weil es von den Führungskräften dann nicht mehr vorgelebt worden ist oder weil es die durch die nicht geänderten Strukturen nicht langfristig und nachhaltig funktionieren hätte können?

[0:12:47.9] **B2:** Es ist glaube ich, durch die Führungskräfte dann nicht mehr direkt vorgelebt worden und ist dann eingeschlafen und es ist auch nicht nachhaltig implementiert worden, was dann meistens das Problem ist bei Beratungsunternehmen. Sie haben zwar die Methoden, die Ansätze, aber damit es nachhaltig ist, muss der Mitarbeiter, also die Leute mit dem sehr mitgenommen werden. Und da muss man dann einen Plan haben, dass das dann auch funktioniert und muss natürlich auch die Führungsebene dann schauen, dass da was weitergeht.

[0:13:23.2] **INTERVIEWER:** Das ist klar. Dann kommen wir schon zur nächsten Frage: Was sind denn eure primären Ziele was sie mit der Einführung von Lean-Ansätzen im Unternehmen verfolgen? Also ist euer Hauptthema, es braucht die beste Qualität, Null-Fehler-Prinzip oder dergleichen. Oder schaut es mehr auf die Effizienz? Also das wirklich komplett verschwendungsfreie Produktion vorherrscht? Wo sind hier eure Hauptziele?

[0:13:56.6] **B2:** Also unsere Hauptziele sind definitiv Steigerung der Qualität und die Erhöhung der Effizienz. In Puncto Qualität kann ich zum Beispiel sagen, das wird. (..) bei uns was das ODMM gibt, das ist Our Daily Morning Shopfloor Meeting. Da werden halt die Fehler, die am Vortag passiert sind, in der Führungsrunde mit den jeweiligen Meister und Führungsverantwortlichen in der Produktion, aber auch von der Arbeitsvorbereitung und Produktionsplanung bzw auch teilweise mit dem Top Management, wo der CTO dabei ist, besprochen und dokumentiert. Anschließend wird es alle Verantwortlichen ausgeschickt und es werden Maßnahmen getroffen, damit diese. (..) Qualitätsfehler nicht mehr passieren. Da gibt es dann auch Q-Reports, die jeder Verantwortliche im Produktionsbereich schreiben muss. Das wird dann jährlich ausgewertet, wer wie viel mehr oder weniger geschrieben hat und zum Beispiel auf welches Produkt die meisten Meldungen adirekt oder indirekt zugeordnet werden können. Und dann wird da angesetzt, um weniger zu machen und da bessere Qualität liefern können. Und hinsichtlich Effizienz wird natürlich versucht, die Maschinen optimal auszulasten und möglichst immer betriebsbereit zu halten. Und auch in der Montage möglichst effizient zu arbeiten, ohne große Verluste. Genau.

[0:15:35.6] **INTERVIEWER:** Perfekt. (...) Ja, du hast vorher schon mal kurz die Mitarbeiter angesprochen im Shopfloor. Wie läuft es da bei euch hinsichtlich Schulungen der Mitarbeiter bezüglich Lean Management? Habt ihr da einen strikten Plan mit immer wiederkehrenden Schulungen? Oder gibt es Schulungen wenn irgendeine neue Lean-Methode eingeführt wird? Kannst du zu dem Thema was sagen? (..)

[0:16:05.6] **B2:** Also im Prinzip ist bei uns im Unternehmen so, dass jeder einmal im Jahr generell ein Lean-Management Schulung bekommt. Das ist gerade auch für die Mitarbeiter, die neu in die Produktion kommen bzw in generell in Operations tätig sind. Das läuft so ab, dass man da den ganzen Tag mit geschulten Lean-Managern beieinander sitzt. und die erklären den Mitarbeitern das Thema Lean-Management in unserem Unternehmen. Da können jedoch auch ältere Mitarbeiter, die schon länger im Unternehmen sind teilnehmen. Sie erklären einmal grundsätzlich, was Lean-Management ist, welche Methoden es gibt, wie man die Methoden einsetzt und machen dann Praxisbeispiele. Zum Beispiel bei uns ist das eben mit einem Karton. (..) Einer faltet den Karton, die andere Station befüllt den Karton und die nächste Station umschnürt den Karton, macht somit mehr oder weniger die Verpackung vom Karton. Und zum Schluss eine Qualitätskontrolle. Und da wird halt dann die Zeit gestoppt und dann werden den Mitarbeitern Lean-Methoden vorgestellt und gesagt was können wir machen, damit man da jetzt die Durchlaufzeiten verringern bzw generell die Verschwendungen verringern und bessere Qualität produzieren kann? Genau. Und es gibt dann noch regelmäßige Schulungen, die direkt an den jeweiligen Montagelinien oder in der Vorfertigung stattfinden, gum die Effizienz zu erhöhen. Und genau das ist eigentlich in Grundzüge das, was wir so an Schulungen haben.

[0:17:47.2] **INTERVIEWER:** Spannend. Das Spielchen, was du da gerade erklärt hast mit den Kartons haben wir auch im Zuge unserer Kaizen-Schulung im Bachelorstudiengang gemacht. Also das war sehr interessant und man hat da schon sehr viel rausholen können mit eigentlich nur kleinen

Veränderungen. Also das war schon sehr spannend, finde ich. Finde ich sehr gut. Dann kommen wir auch schon zu den Verschwendungsarten. Das ist natürlich einer von den zentralen Themen in einer Produktion. (...) Welche Verschwendungsart treten bei euch besonders häufig auf? Oder wo liegt bei euch der Fokus, auf welche Verschwendungsarten, die ihr primär zum Vermeiden oder Eliminieren versucht? Und habt ihr Instrumente wie zum Beispiel die Wertstromanalyse oder das Fischgrätdiagramm um die Verschwendungsarten zu erfassen oder auch zu analysieren. (...)

[0:19:33.1] **B2:** Genau. (...) Verschwendungen treten bei uns eigentlich oft auf in puncto Lager Überbestände. (...) Da ist es dann so, dass man regelmäßig sozusagen die Ladenhüter analysiert, wie da eben schon zum Beispiel jetzt ein Jahr oder sogar noch länger im Lager liegen, damit man die Bestände reduzieren können. (...) Genau da. Wir verwenden die Wertstromanalyse, um Transportprozesse zu optimieren und zu erkennen, wo übermäßig lange Pufferzeiten bestehen. Das ist ein zentrales Element, mit dem wir gezielt arbeiten, um Prozesse effizienter zu gestalten. Ja, Ausschuss bzw Mängel von Produkten, die Sie sehen wir mit dem ODMM. Also es wird schon sehr viel gemacht. Bei uns ist aber natürlich immer Luft nach oben.

[0:20:47.1] **INTERVIEWER:** Aber ist wahrscheinlich mit der brutalen Variantenvielfalt schwierig, dass man da die Prozesse so optimieren kann, dass da wirklich keine Stillstände entstehen, aber auch nicht zu lange auf Lager liegt.

[0:20:59.6] **B2:** Genau das ist jetzt bei uns nur ein bisschen schwieriger, weil wir eigentlich Außenlager haben. Wird jetzt ein bisschen leichter da wir investiert haben in ein Kleinteile-Lager, das direkt am Produktionsstandort ist. Aber vorher war es ja so, dass da sehr viel Lastwagenverkehr gewesen ist, dass der teilweise dreimal am Tag von von einer anderen Gemeinde zu uns ins Unternehmen gekommen ist. Und da ist natürlich dann schwierig, das so zu auszutackten, dass das dann wirklich on Point alles bei uns am Standort ist. (...)

[0:21:40.6] **INTERVIEWER:** Hinsichtlich Over-Production habt ihr da auch Themen, dass zum Beispiel gewisse Komponenten zu viel gefertigt und dann bei euch im Lager liegen und nie mehr wiedergebracht werden aufgrund von schlechte Vorhersagen oder anderen Gründen?

[0:21:56.7] **B2:** Gibt es auch, das ist dann meistens passiert wenn Kunden spezifische Anforderungen haben und dann aber doch irgendwie sagen okay, sie brauchen das doch nicht. Und das ist aber schon produziert worden, weil die Produktionsplanung das vielleicht übersehen hat. Dann liegt es auf Lager. Oder auch Wartungsteile, die dann eigentlich keiner mehr braucht liegen dann auf Lager, weil man gedacht hat mit hohen Losgrößen teilt man die Rüstkosten besser auf. Passiert natürlich auch, dass wir da Überproduktion haben. (...)

[0:22:37.8] **INTERVIEWER:** Okay, okay, also kann man kurz zusammenfassen Lagerbestände, also Inventory, Over-Production, Motion, haben wir vorher schon mal gehört, und Ausschuss und Nacharbeit sind die Hauptthemen. Okay, perfekt. So, dann kommen wir jetzt zu den Lean-Methoden.

Welche Lean-Methoden werden bei euch angewendet bzw. sind weitere Lean-Methoden bei euch geplant zur Einführung? Also 5S haben wir schon gehört vorhin.

[0:23:16.2] **B2:** Genau. Dann verwenden wir Genchi Genbutsu sehr stark bei uns. Das bisher wöchentlich, was man am Ort des Geschehens gehen und mit den betreffenden Mitarbeitern bespricht, wo was falsch gelaufen ist, was man besser machen könnte. Da habe wir eben zum Teil unterschiedliche Personen dabei, zum Beispiel von der Produktionsplanung oder die Produktionstechniker. Das sind eigentlich die zwei Hauptmethoden. Und es gibt dann noch ein Vorschlagswesen / Ideenmanagement, was direkt am Shopfloor Board ersichtlich ist. Das ist ein bisschen problematisch, weil es eigentlich für die Mitarbeiter keinen Benefit gibt, wenn die mehr oder weniger Ideen vorschlagen und zum Teil das auch nicht geschätzt wird, dann von den Führungskräften. Und deswegen verleitet es die Mitarbeiter dann oft einfach dazu nichts aufzuschreiben.

[0:24:22.8] **INTERVIEWER:** Der Anreiz fehlt somit, dass man sich da wirklich Gedanken macht, wie man gewisse Sachen verbessern könnte.

[0:24:30.4] **B2:** Das gibt es. Aber es ist (..)

[0:24:33.0] **INTERVIEWER:** Es wird nicht gelebt.

[0:24:34.8] **B2:** Genau.

[0:24:35.8] **INTERVIEWER:** Okay gut. Dann haben wir aber jetzt trotzdem drei Methoden, was man auch noch mal weiterverfolgen werden. Gut. Dann kommen wir zu dem Implementierungsprozess von neuen Lean-Methoden. Ich weiß nicht, ob du bei einer Implementierung von neuen Methoden schon dabei warst, sonst wäre es interessant zu hören, wie der Implementierungsprozess abfolgt? Im Prinzip ganz von Beginn an vom Entscheidungsprozess oder der Entscheidungsfindung? Welche neue Methode könnten wir einführen? Wo würde es Sinn machen bis hin zur operativen Umsetzung im Unternehmen? (..)

[0:25:27.6] **B2:** Ich selbst war jetzt leider noch nicht dabei bei so einem Implementierungsprozess von einer neuen Methode, weil 5S gibt es eigentlich ja schon Ewigkeiten bei uns im Unternehmen. (..) Genchi Genbutsu gibt es noch nicht so lang, aber da war ich leider auch nicht dabei. Deswegen kann ich da schwierig was dazu sagen.

[0:25:49.8] **INTERVIEWER:** Das ist kein Problem. Dann kommen wir jetzt zu einer von meinen Hauptschwerpunkten, meiner Arbeit. Im Prinzip auf die Verknüpfung der Verschwendungsarten mit den Lean-Methoden. Also für mich wäre es jetzt interessant zu wissen, wie durch die Einführung von 5S oder durch die Anwendung von 5S und Genchi Genbutsu, wo es Einflüsse auf die Verschwendungsarten gegeben hat. Also hat es sich eher auf den Transport ausgewirkt, auf das Inventory, auf Motion, also auf die Bewegung der Mitarbeiter, auf Waiting, also auf gewisse

Wartezeiten von den Mitarbeitern, von den Produkten, auf die Over-Produktion, also dass im Prinzip wirklich nur so viel produziert wird, wie dann tatsächlich auch der Kundenbedarf besteht, auf das Over-Engineering, das heißt also im Prinzip, dass die Produkte nur so gestaltet werden oder die Prozesse so gestaltet werden, für das der Kunde auch bereit ist zu bezahlen. Also dass keine unnötigen Features gefertigt werden, welche zwar nice-to-have sind, aber den Kunden eigentlich egal sind. Oder auf Defekte, also auf Ausschuss und Nacharbeit. Das wir so eine Einordnung machen könnten, auf was es bei euch dann im Prinzip am meisten ausgewirkt hat oder wo die meisten Verbesserungen erzielt wurden.

[0:27:14.6] **B2:** Ja ganz klar bei 5S ist Motion ist ein sehr großes Problem gewesen. Ist bei uns eben, dass sehr viel unnötige Wege zurückgelegt geworden sind. Sei es vom Material oder vom Mitarbeiter. Das hat man mit dem 5S eigentlich sehr gut in den Griff gebracht. (...) Also eigentlich auch Transport. Genau. (...) Das ist eigentlich das Hauptaugenmerk, was da gemessen wurde, was wir damit erreicht haben. Und bei Genchi Genbutsu, Defekts eigentlich.

[0:27:55.0] **INTERVIEWER:** Defects durch die täglichen ODMM und durch eine wöchentlichen Gemba Walks?

[0:28:07.8] **B2:** Genau das ist daraus eigentlich entstanden.

[0:28:13.6] **INTERVIEWER:** Gut. So weit, so gut. (...) Dann kommen wir schon zu einem konkretem Best-Practises Beispiel zu dem Einsatz von Lean-Methoden. Kannst du mir hierzu etwas erzählen? (...)

[0:28:35.3] **B2:** Kann ich sagen.

[0:28:36.8] **INTERVIEWER:** Welche Methode hast du da? Im Prinzip am besten bei euch auswirkt oder was am besten war? Wenn du das erzählen kannst, wie das im Detail abläuft.

[0:28:48.7] **B2:** Genau. Ja, um ein konkretes Beispiel zu nennen: Wir haben vor einigen Jahren eine Schleifanlage einem Retrofit unterzogen und dabei das gesamte Konzept grundlegend überarbeitet. Im Zuge dessen wurde zunächst eine Vorgabezeit geschätzt, ohne jedoch genau zu wissen, wie viel Zeit tatsächlich für die Bearbeitung benötigt wird. Irgendwann wurde dann festgestellt, dass keine verlässlichen Daten zur tatsächlichen Durchlaufzeit vorlagen. Daher stellte sich die Frage: Was können wir tun, um diese Informationen zu erheben. Als ich damals am Shopfloor tätig war, habe ich mir den Prozess genauer angesehen und begonnen, die realen Durchlaufzeiten systematisch zu erfassen. Auf dieser Basis wurden Maßnahmen entwickelt, um Optimierungspotenziale zu identifizieren, unter anderem unter Einsatz der 5S-Methode. Ziel war es, unnötige Bewegungen und Verschwendungen zu reduzieren bzw. vollständig zu eliminieren. In der Folge wurde die Maschine optimal getaktet und das Shopfloor-Layout entsprechend angepasst, sodass die einzelnen Prozessschritte logisch aufeinanderfolgen. Vor der Optimierung mussten Mitarbeitende Material aus unterschiedlichen Bereichen zusammentragen; nach der Umgestaltung wurden die Arbeitsmittel im

Sinne von 5S direkt und ergonomisch am Arbeitsplatz bereitgestellt, sodass alle benötigten Teile unmittelbar greifbar waren. Durch diese Maßnahmen konnte die Durchlaufzeit deutlich reduziert und der gesamte Prozess transparenter gestaltet werden, was wiederum die Grundlage für weitere Verbesserungsmaßnahmen bildete.

[0:30:51.2] **INTERVIEWER:** Hört sich sehr spannend an. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage dieses Themenblogs. Habt ihr im Unternehmen Herausforderungen gegenüber dem Lean Management die ihr zu bewältigen habt? Steht bei euch Ex Top Management komplett hinter dieser dieser Philosophie oder generell fehlendes Wissen im Unternehmen, wo es vielleicht an gewisse Bereiche verbessern könnte oder andere Herausforderungen oder andere Herausforderungen, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? (..)

[0:31:31.6] **B2:** Ja, zum Teil fällt eben tatsächlich vom Topmanagement ein bisschen der Rückhalt im Hinblick auf Lean-Management. Es ist undurchsichtig oder eher gar nicht bis nach unten transparent gestaltet. Das könnte sicher besser laufen und natürlich auch, wie schon erwähnt, wo die Mitarbeiter jetzt hinsichtlich Ideenmanagement, also Vorschlagswesen, dass da einfach die Bereitschaft bei den Mitarbeitern nicht wirklich da ist, dass sie teilnehmen. Weil das ist ja dann auch im Lean-Management dazu, damit es nachhaltig sein kann oder wird, dass die Mitarbeiter das akzeptieren. Und da haben wir sicher noch sehr viel Luft nach oben.

[0:32:19.8] **INTERVIEWER:** Dass da die Anreize fehlen. Weil im Prinzip haben sie dann trotzdem zusätzlichen Druck, dass die ihre Arbeit dann in der Zeit machen, wo sie dann im Prinzip die Vorschläge ausarbeiten, und im Endeffekt bekommen sie nur wenig oder eigentlich nichts dafür. Das ist ja dann schon nachvollziehbar. Auch in der Literatur geht hervor, dass so ein Anreizsystem schon essenziell wichtig ist, damit das nachhaltig funktioniert. Weil ja. (..) Von nichts kommt nichts, wie es so schön heißt.

[0:32:56.5] **B2:** Es ist so ja.

[0:32:58.5] **INTERVIEWER:** Man kann nicht die besten Ideen erwarten, ohne dass man was dafür gibt. Also da kann man die Mitarbeiter ganz ehrlich ein bisschen verstehen. Gut, dann kommen wir schon zum dritten Hauptthemenblock, meiner Masterarbeit, das sind die produktionslogistischen Kennzahlen. Wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, mache ich eine Verknüpfung aus den Lean-Methoden und den Verschwendungsarten und den produktionslogistischen Kennzahlen, welche auch ein Teil des EVA sind. Zum EVA-Konzept kommen wir noch ein bisschen später dazu. Jetzt würde mich interessieren, ob bei euch eine Aufzeichnung von produktionslogistischen Kennzahlen erfolgt, welche Bezugsgrößen verwendet ihr und welche Kennzahl hat bei euch die höchste Priorität? Also wenn wir auf die innengerichteten Kennzahlen schauen, ist es bei euch die Durchlaufzeit, Bestand oder die Auslastung? (...)

[0:34:07.2] **B2:** Also vom Topmanagement hat eine sehr hohe Wertigkeit die Kennzahl Umlauflagerbestand. Da wird sehr viel, sehr viel Wert darauf gelegt, dass der. (...) Gemessen wird und

dann auch richtig gedeutet wird. Genau und im Sinne von der Produktion, sage ich mal die Auslastung. (..) Wird bei uns jetzt also eigentlich digital gemessen in der Vorfertigung, wo unsere Maschinen stehen.

[0:34:42.7] **INTERVIEWER:** Das ist im Prinzip die Komponentenfertigung, oder? Also die, die Teilefertigung sozusagen.

[0:34:49.5] **B2:** Ja genau, die Vorfertigung, also Drehmaschinen Fräsmaschinen, wo gesägt wird. Genau das ist sie sozusagen.

[0:34:59.0] **INTERVIEWER:** Nur die Anlagenauslastung oder auch die der Mitarbeiter. (..)

[0:35:04.1] **B2:** Derzeit wird nur die Anlagenauslastung gemessen. (..) Das ist komplizierter durch das, dass unser MES-System noch nicht so so läuft, wie man sich das vorstellt und das eigentlich ja Personaleinsatzplanung machen sollte dann später mal. Das die Personalauslastungen gemessen werden, hätte man die Zukunft schon vor. Aber derzeit wird nur die Maschinenauslastung gemessen.

[0:35:30.5] **INTERVIEWER:** Okay, also trotzdem schon mal hilfreich, dass man das Messen kann und bewerten kann.

[0:35:36.2] **B2:** Genau. Es ist also noch transparenter. Natürlich ist die Auslastung der Maschinen der Vertrieb zuständig und nicht der Mitarbeiter vor der Maschine. Aber man kann dann gewisse Maßnahmen ergreifen, um schneller reagieren zu können bei Veränderungen. Wenn man jetzt bei einer Maschine hohe Auslastung hat, muss man dann vielleicht auf andere Maschinen gehen.

[0:36:00.0] **INTERVIEWER:** Damit die Flexibilität gegeben ist. Es hat ja, soweit ich das beurteilen kann, dass ihr in der Einzel- und Kleinserienfertigung tätig seid. Wie wichtig ist denn bei euch die Lieferzeit und demzufolge eure Durchlaufzeit? Das hängt bei dem Fertigungstyp doch sehr stark zusammen. Gibt es da großen Druck, dass die Maschinen zeitnah gefertigt und so schnell wie möglich geliefert werden? Oder haben eure Kunden da eine gewisse Geduld?

[0:36:31.0] **B2:** Es ist schon sehr wichtig, durch das, was wir global liefern, ist die Lieferzeit natürlich essenziell, weil gerade wenn Sie jetzt nach Amerika oder nach China liefern, ist ja der Transportweg viel länger und nicht immer genau zu prognostizieren. Deswegen müssen wir natürlich immer am Point sein bei der Lieferzeit und natürlich auch möglichst geringe Durchlaufzeiten in der Produktion kann man das natürlich ein bisschen abfedern. Durch das, dass wir Basismaschinen auch am Lager haben, können wir Spitzen dadurch glätten. (..)

[0:37:09.3] **INTERVIEWER:** Im Lean-Management ist es doch auch ein sehr wichtiger Faktor, dass die Auslastung geglättet wird und eine kontinuierliche Arbeitslast vorherrscht.

[0:37:16.4] **B2:** Genau.

[0:37:17.1] **INTERVIEWER:** So weit, so gut. Ja, dann kommen wir jetzt zur abschließenden Frage dieses Themenblock. Zur Wirksamkeit der Lean Methoden im Hinblick auf den Einfluss der produktionslogistischen Kennzahl. Also wird bei euch direkt die Wirksamkeit auch auf die produktionslogistischen Kennzahlen gemessen. Also zum Beispiel durch die Einführung von 5S hat das die Durchlaufzeiten so und soweit senken können oder basiert die die Erfassung auf den Verschwendungsarten wie zum Beispiel Motion oder Transport?

[0:37:53.6] **B2:** Nein, es wird eigentlich bevor die Methode bzw Anwendung stattfindet, wird jetzt zum Beispiel die Durchlaufzeit gemessen vom Ist-Zustand. Der komplette Ist-Zustand wird immer dokumentiert, werden zum Teil in Wertstromanalysen dargestellt. Im Nachhinein, also nach der Umsetzung der Lean-Methoden bzw Einführung wird dann wieder eine Messung durchgeführt und dann wird geschaut, okay wir haben die die Durchlaufdurchlaufzeit um 20 % reduziert, wir haben die Wege reduzieren können. Das wird im Vorhinein alles mit einer Ist-Analyse dargestellt und im Nachhinein dann ausgewertet.

[0:38:36.2] **INTERVIEWER:** Das erfolgt dann auch hinsichtlich des Umlaufslagerbestandes oder liegt der Fokus liegt da auf der Durchlaufzeit. (4)

[0:38:46.7] **B2:** Der Fokus liegt hierbei auf der Durchlaufzeit. Der Umlauflagerbestand, der wird sowieso wöchentlich gemessen und sobald es Abweichungen gibt, ist eigentlich die Produktionsplanung dafür zuständig, dass es zu keiner Abweichung kommt und die haben das meistens eigentlich sehr gut im Griff.

[0:39:07.5] **INTERVIEWER:** Gut, gut, dann kommen wir zum Abschluss, also zum vierten Themenblock des Interviewleitfadens. Es ist ein sehr spannender Themenblock, also der Economic Value. (..) Ja, bevor das jedes Konzept einmal vorstelle, wäre es für mich interessant zu wissen, ob es ein ähnliches wertorientiertes Modell zur Bewertung der Unternehmensperformance in Unternehmen anwendet. Also zum Beispiel es gibt ja das EVA Konzept, dann gibt es einen ROI oder dergleichen.

[0:40:06.4] **B2:** Economic Value Added wird jetzt bei uns nicht verwendet. (..) Es gibt schon den ROI, zum Beispiel berechnet wird. (..) Aber im Großen und Ganzen haben wir das eigentlich nicht im Einsatz.

[0:40:23.9] **INTERVIEWER:** Okay, ist kein Problem. Ja, ich stelle jetzt einmal kurz das EVA-Konzept ein bisschen vor, weil ja auch aus der Literatur hervorgeht, dass es in der operativen Anwendung noch nicht wirklich Anwendung findet. Im Controlling Bereich und im Finanzbereich kommt es schon vermehrt vor, aber im operativen Bereich hat es leider noch weniger Anwendung. Aber es hätte schon seine Vorteile, warum man es anwenden sollte. Also das EVA-Konzept ist im Prinzip ein wertorientiertes Steuerungselement, das im Prinzip den Fokus auf das Periodenergebnis und auf die Kapitalkosten setzt. Beim EVA Konzept hast du nur Wert geschaffen, wenn du sowohl deine Kapitalkosten für das Fremdkapital als auch für das Eigenkapital gedeckt hast. Also alles, was darüber hinausgeht, ist dann tatsächlich wertschaffend fürs Unternehmen. Die Überlegung dahinter ist, weil ja

im Prinzip der Eigenkapitalgeber durch seine Investitionen ins Unternehmen ja auch was verdienen sollte oder verdienen will. Sonst könnte ja das Geld auch woanders investieren, wo er dann wirklich eine Wertschaffung bekommt. Und die traditionellen Methoden zum Beispiel beim Gewinn sind die Eigenkapitalkosten nicht berücksichtigt, sondern da sind ja nur die Fremdkapitalkosten tatsächlich integriert. Der EVA kann durch drei Faktoren beeinflusst werden. Einmal primär durch das Periodenergebnis und die Kapitalkosten. Das Periodenergebnis wird im Prinzip durch zwei wichtige Parameter den Umsatz und den betrieblichen Aufwand beeinflusst. Also ich kann den Umsatz erhöhen, dann kann ich schon viel mehr Wert schaffen. Oder ich kann auch den betriebswirtschaftlichen Aufwand senken. Wir haben vorher schon mal das Thema Ausschuss und Nacharbeit gehabt haben. Durch eine Reduktion des Ausschusses oder eine Reduktion der Abschreibungen sinkt der betriebliche Aufwand. Dies sind zwei Varianten, wie den EVA positiv beeinflussen kann. Natürlich kann ich auch meine Kapitalkosten senken. Einmal durch den Restbuchwert von den Anlagen, einmal durch den Cash to Cash Cycle und auch durch den Lagerbestand, also durch Senken von Lagerbestand, senken Sie natürlich die Kapitalkosten. Ebenso wird durch eine Senkung der Durchlaufzeit der Cash Cash Cycle geringer. Da ich durch die kürzere Durchlaufzeit schneller liefern kann und somit mein Geld früher vom Kunden bekomme. Durch diese Überlegungen können die Kapitalkosten gesenkt werden und durch das kann der EVA beeinflusst werden. Das war das Grundkonzept des EVA in ein, zwei Worte erklärt. Würdest du es grundsätzlich für sinnvoll erachten in deinem Unternehmen einzuführen bzw. warum habt ihr so ein System noch nicht im Einsatz? (...)

[0:44:08.0] **B2:** Wäre natürlich sinnvoll, damit die Kapitalgeber die tatsächliche Wertschaffung auf im Blick haben. Es ist ein extrem hoher Zeitaufwand und extremer administrativer Aufwand. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es bei uns nicht eingeführt ist. Hinzu kommen noch die ganzen Daten und die Fülle an Kennzahlen, die benötigt werden, um das System aufzubauen. Ein Großteil dieser Kennzahlen wird bei uns im Unternehmen nicht gemessen werden oder aufgezeichnet. Das ist ein extremer Aufwand, diese Kennzahlen alle zu messen und darzustellen. (..) Deswegen glaube ich, wird das jetzt bei uns so nicht verwendet. (..)

[0:44:55.6] **INTERVIEWER:** Das geht aus der Literatur teilweise auch so hervor. Also es verwenden den EVA vor allem im operativen Bereich auch nur eine geringe Anzahl der deutschen Unternehmen, welche im DAX gelistet sind. (..) Also ihr seid nicht die einzigen bei denen das EVA-Konzept nicht zur Anwendung kommt, aber also es ist jetzt schon ein sehr transparentes System und man würde die Schwachstellen des System sichtbar machen. (..) Also es wird zum Beispiel jeder Lagerbestand ersichtlich, hohe Umlaufbestände oder lange Lieferzeiten oder sehr hohe Ausschüsse. Das macht das grundsätzlich schon sehr transparent. Und es wird ersichtlich, wo man mit Verbesserungsmaßnahmen ansetzen soll oder wo der größte Hebel zur Beeinflussung besteht. Also es würde schon, , um sich hinsichtlich der Wertsteigerung zu optimieren. Jedoch kann ich die die Gedanken bezüglich den Arbeitsaufwand und auch den fehlenden Daten nachvollziehen. Ja, es ist schon ein sehr zeitintensives Modell, aber es könnte oder es würde auch einiges hinsichtlich der Wertsteigerung bringen.

[0:46:24.2] **B2:** Auf jeden Fall.

[0:46:26.6] **INTERVIEWER:** Na gut, dann sind wir auch schon am Ende unseres Interviews angelangt. Ich würde mich oder möchte mich bedanken für deine Zeit und für deine Auskünfte.

[0:46:39.1] **B2:** Immer wieder gerne.

[0:46:40.6] **INTERVIEWER:** Hast du noch Fragen, welche du noch gerne stellen möchtest? (...)

[0:46:47.7] **B2:** Ich hoffe alles Wichtige zum Thema Lean Management angesprochen worden ist. Sehr gutes Interview, gute Fragen, die sicher nützlich sind.

[0:47:01.5] **INTERVIEWER:** Deine Aussagen werden mir sicher in meiner meiner Arbeit weiterhelfen und werden auch Einfluss finden. Na gut, B2, dann nochmal vielen Dank für deine Zeit und wünsche dir noch einen schönen Arbeitstag.

[0:47:19.2] **B2:** Danke ebenfalls.

[0:47:38.6]

[0:00:00.0] Interview Unternehmen 3

Datum: 23.05.25 um 15:30 Uhr

Transcript

INTERVIEWER: Ja, B3, Danke, dass du dir Zeit nimmst, mit mir das Experteninterview für meine Masterarbeit führst. Das Thema habe ich dir ja schon einmal kurz erklärt. Ich wiederhole es nochmal kurz. Also in meiner Masterarbeit geht es um den Einfluss von Lean Methoden in der Einzel und Kleinserienfertigung auf produktionslogische Kennzahlen abgebildet am EVA-Baum. Also ich möchte im Prinzip in meiner Arbeit zeigen, wie sich die Lean-Methoden auf den EVA auswirken durch den Einfluss auf die produktionslogistischen Kennzahlen. Ich habe dir den Fragebogen vorab schon mal kurz durchgeschickt. (...) Sollten noch Fragen oder Unklarheiten bestehen, dann würde ich dich bitten, diese gleich vorab zu stellen. Ich würde dich nun mal kurz bitten, dass du dich kurz vorstellst und auch die Firma vielleicht mal kurz vorstellst, damit ich ein kleinen Einblick in das Unternehmen bekomme.

[0:00:55.4] **B3:** Ja, ich bin B3. (...) Bin beim Unternehmen 3 seit 2006. Wir haben mittlerweile knapp 1000 Mitarbeiter. Habe dort gelernt und habe anschließend die Meisterschule gemacht und für mich ist das Unternehmen 3 eigentlich sehr gut aufgestellt, weil es für mich als Person extrem dankbar ist, auch von der Arbeit her. Es ist sehr interessant, man kriegt was zurück und durch muss ich sagen, arbeite ich sehr gerne bei Unternehmen 3. Wir sind im Sondermaschinenbau tätig, wir bauen Maschinen für die Holzindustrie, für die Automobileindustrie, für Flugzeugindustrie und die Skiindustrie. Also wir sind sehr breit aufgestellt und in die eigenen Kompetenzcentern, da sind wir eigentlich weltweit sehr anerkannt und eigentlich auch oftmals weltweit ganz vorne dabei.

[0:02:06.8] **INTERVIEWER:** Klingt sehr spannend. Ja, wie ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe ist die Einzel und Kleinserienfertigung einer der Grundpfeiler meiner Arbeit und darum würde ich auch schon mit der ersten Fragenblock starten, mit dem Fertigungssystem und Produkten. Aus diesem kann ich im Prinzip dann ableiten, ob Unternehmen 3 im Fertigungstyp Einzel und Kleinserienfertigung tätig ist. Dann würde ich zur ersten Frage kommen: Welches Produktionskonzept und welcher Fertigungstyp liegt in Ihrem Unternehmen vor? Also habt ihr primär dann Engineer-to-Order, Make-to-Order oder Make-to-Stock und von Fertigungstypen Einmalfertigung oder Einzel- und Kleinserienfertigung oder eine Serienfertigung. Wäre super wenn du hierzu bisschen was erzählen könntest, wie das bei euch funktioniert. (...)

[0:03:03.8] **B3:** Im Großen und Ganzen sind wir Sondermaschinenbau. Nur hat sich eigentlich in den letzten Jahre bisschen entwickelt, dass wir gewisse Serienfertigung machen von Fräsmaschinen, wo trotzdem der Großteil eigentlich ziemlich gleich bleibt und eigentlich auch viele gleiche Teile verwendet werden, wo ich unterwegs bin. (...)

[0:03:38.4] **INTERVIEWER:** Aber es ist dann trotzdem eher primär ein Make-to-Order-Fertigungskonzept. Also im Prinzip kommt der Kunde zu euch und ihr fertigt die Maschinen nach seinen Vorstellungen. Grundsätzlich aber mit gewissen Vorgaben eurerseits. Also ihr entwickelt die Maschinen nicht ausschließlich nach seinen Wünschen, sondern ihr habt gewisse Vorgaben, die ihr erfüllen könnt?

[0:04:01.5] **B3:** Wenn der Kunde kommt und sagt, er möchte das Teil in gewisser Weise bearbeiten oder möchte das und das Ergebnis haben, dann schauen wir, dass wir unsere Maschine so herrichten, dass das Endprodukt passt bzw. halt eben im Zerspannungsbereich ist es schon so, dass wir eigentlich eine fertige Maschine haben und er sagt, er möchte. (..) diese und diese Zusatzfunktionen haben und also so wird unsere Maschine dann ausgelegt.

[0:04:40.7] **INTERVIEWER:** Okay, perfekt. Und zum Fertigungstyp. also macht ihr dann eine solche Maschine auch tatsächlich nur einmal genau für den einen Kunden? Oder hat dieser eine gewisse Einzel- und Kleinserienfertigung, also mehrere Stück von der jeweiligen Maschine? Oder geht es in Richtung Serienfertigung? Dies würde ich jedoch eher ausschließen, nachdem du gesagt hast, dass ihr im Sondermaschinenbau tätig seid. Wie schaut es hinsichtlich Einmalfertigung bzw. Einzel- und Kleinserienfertigung aus? Oder liege ich mit meiner Annahme falsch? (..)

[0:05:14.5] **B3:** Also (..) im reinen Sondermaschinenbau macht wir es genau so, wie es der Kunde haben will. Und die Fräsmaschinen werden schon in Kleinserien gefertigt, jedoch mit gewissen Anpassungen hinsichtlich der Ausstattungen an die Kundenwünsche.

[0:05:39.8] **INTERVIEWER:** Das passt, also dann haben wir im Prinzip Bereich mit Einmalfertigung und Bereich wo eine Kleinserienfertigung vorkommt. Das passt dann perfekt. Dann kommen wir schon zur nächsten Frage zum Erzeugnisspektrum in Ihrem Unternehmen. Aber da haben wir, jetzt eh schon das Meiste vorhin schon diskutiert. (..) Also Standarderzeugnisse ohne Varianten können wir ausschließen. Erzeugnisse nach Kundenspezifikationen kommt vor und es gibt dann im Prinzip Standarderzeugnisse mit kundenspezifischen Varianten, also im Prinzip die Fräsmaschine mit den individuellen Anpassungen an den Kunden, aber auch an die Fräsmaschinen mit Standardfeatures, die er noch on Top drauf haben kann. Aber das so richtig verstanden?

[0:06:32.3] **B3:** Ja genau, dass spiegelt unser Erzeugnisspektrum wider.

[0:06:37.1] **INTERVIEWER:** Okay.

[0:06:37.8] **B3:** Weil es ja nicht nur unsere Fräsmaschinen sind, was wir machen. Sondern es ist schon so, dass wenn der Kunde sagt, er möchte, wie zum Beispiel bei Flugzeugteile, er möchte die Teile Ultraschall geprüft haben, dann wird unsere Maschine genauso ausgelegt auf das Bauteil, so dass für den Kunden dann passt. Deshalb haben wir auch Erzeugnisse nach Kundenspezifikationen.

[0:06:57.2] **INTERVIEWER:** Das passt perfekt. Gut, dann kommen wir schon zur nächsten Frage zur Anzahl der Produkte, was im Jahr gefertigt werden. Also wir reden jetzt nicht von einzelnen Komponenten, sondern von tatsächlichen Maschinen. Also kannst du ungefähr ein bisschen einordnen. Reden wir da jetzt von kleiner als 100 oder zwischen 100 und 9999, kannst du das ein bisschen einordnen, in welchem Bereich sie tätig sind?

[0:07:26.2] **B3:** Also bei uns ist es normalerweise so, dass die Maschinen inzwischen je nach Auftragseingang, aber wenn man die einzelnen Komponenten anschaut, so zwischen 500.000 und zweieinhalb Millionen Teile liegen und da kommen wir dann ca. auf 100 Fertigprodukte, also 100 Maschinen.

[0:07:41.8] **INTERVIEWER:** Okay. Perfekt. Ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage dieses Themenblogs, zu der Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Kundenbedarfe. Die Frage richtet sich hinsichtlich dem, wann jetzt der Kunde eine Maschine kauft kommt der dann immer wieder zu euch, also kommt der in regelmäßigen Abständen oder kommt der saisonal abhängig in einem gewissen Trend? Und hinsichtlich der Häufigkeit, also kauft der jetzt einmal Maschinen und dann kommt er nie mehr wieder oder kauft der immer gleich zwei oder drei Maschinen. Aber in zwei drei Jahren kommt er wieder und kauft nochmal zwei, drei Maschinen. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie das dann bei euch aktuell stattfindet?

[0:08:30.5] **B3:** Also wenn wir einen Kunden für uns gewinnen können, dann ist es ja so, dass der schon sehr treu ist eigentlich. Und wenn er was braucht, kommt er immer wieder zu uns zurück. (..) Wir haben jetzt beispielsweise BMW in Landshut. Da sind wir seit 15 Jahren circa dort. Und immer wenn es etwas gibt, dann machen wir das. Also es ist schon eher so, dass man also wie gesagt, ich nehme jetzt Beispiel Automotive, dann ist es schon so, dass wenn es ein neues Teil oder neues Auto auf den Markt kommt, kann es leicht sein das die Bedarfe blockweise daherkommen, dass sie genau für einen Bauteiltyp mehrere Maschinen kaufen. Und das halt regelmäßig, alle halbes Jahr, einmal oder alle Jahre einmal. Und meistens kommen sie aber immer wieder zu uns. Also das ist schon so, dass nicht einmal kommen und dann nicht mehr, sondern sie kommen fix auf uns wieder zurück. Das ist schon so.

[0:09:43.8] **INTERVIEWER:** Okay. Also kann ich davon ableiten, also wenn sie einmal kaufen. Dann kommen die Bedarfe blockweise und in einen regelmässigen konstanten Bedarf. Aber jetzt über gewisse Jahre hinweg gesehen, also nicht in jedem Jahr, sondern teilweise mit einem gewissen Abstand, aber mit einem konstanten und regelmässigen Abstand. Perfekt. Ja, das war dann eigentlich auch schon der erste Fragenblock. Jetzt kommen wir zu einem etwas spannenderen Thema zum Lean-Management, was eines der Hauptthemen meiner Arbeit ist. Nun kommen wir auch gleich zur Einstiegsfrage dieses Themenblockes. Welche Bedeutung hat Lean-Management in Ihren Unternehmen? Das Lea- Management grundsätzlich, verwendet ihr das übergreifend in allen Bereichen im Unternehmen, im Einsatz oder nur ausgewählte Bereiche? Kannst du da ein bisschen was zu sagen, wie es da bei euch funktioniert?

[0:10:42.6] **B3:** Das Lean-Management ist eigentlich von unseren Kunden eigentlich Großteils eine Anforderung, dass wir Lean-Management machen und es ist eigentlich schon auf kurze Zeit eigentlich im ganzen Unternehmen eigentlich durchgesetzt worden oder umgesetzt worden. Bei uns ist es so abgelaufen, bei uns sind gewisse Mitarbeiter für das bestimmt worden, dass wir eine Ausbildung bekommen in dem Thema und so ist das Ganze eigentlich bei uns gestartet. (...) Wir haben vorher eigentlich mit dem nur indirekt eigentlich was zu tun gehabt. (...) Es sind dann bei uns in der Firma Experten ausgebildet worden, die das Ganze vorantreiben wollen und sollen. (...)

[0:11:36.1] **INTERVIEWER:** Okay, Also da kann man kurz zusammenfassen. Ist hauptsächlich im Produktionsbereich schon flächendeckend im Einsatz. Die Steuerung erfolgt bei euch über die Lean Experten und über die Koordinatoren, die das im Prinzip vorantreiben.

[0:11:52.2] **B3:** Genau.

[0:11:53.0] **INTERVIEWER:** Okay. Perfekt. Du hast es vorhin schon kurz erwähnt, aber was sind die primären Ziele. Also warum wird das Lean Management oder Lean Ansätze im Unternehmen verfolgt? Du hast vorhin kurz erwähnt, dass das also von den Kunden der Automotive Industry verlangt worden ist. Habt ihr sonst noch andere Ziele, was es primär damit verfolgt oder ist das das einzige Ziel?

[0:12:22.7] **B3:** Im Großen und Ganzen ging es primär um die Zertifizierungen, um die Automotive Industry beliefern zu dürfen. Und durch das glaube ich, ist das Ganze bei uns gestartet worden, die Qualitätssteigerung und die Effizienzverbesserung sind natürlich ebenfalls schöne Nebeneffekte.

[0:12:36.9] **INTERVIEWER:** Okay, perfekt. Gut, dann kommen wir zu den Schulungen hinsichtlich dem Lean Management. (...) Wie werden bei euch die Mitarbeiter geschult? Habt ihr da irgendwie fixe Schulungen, was ihr macht, was bei euch die Mitarbeiter im Produktionsbereich bekommen oder wie läuft bei euch eine Schulung ab? (...)

[0:13:05.8] **B3:** Also bei uns ist das ganze so angegangen worden, dass wir uns einen Externen zu uns in die Firma geholt haben, die uns das Ganze. (...) Lean-Projekt nenne ich es jetzt einmal näher geführt haben. Und die mit uns, wie vorher schon gesagt habe mit den gewissen Mitarbeitern, eine sogenannte Grundausbildung gemacht haben und dann auch tiefer reingegangen sind, in das Ganze Thema. Bei uns in der Firma heißen diese Personen nun Lean-Experten, die quasi die Ausbildung gemacht haben. Es waren knapp 8 bis 10 Tage, wo man da die Schulungen gehabt haben usw, dass man einfach in das Lean-Thema ein bisschen reinschlüpfen kann und dann ist es halt so gewesen, dass halt flächendeckend eigentlich über die ganze Firma eine gewisse Grundausbildung für das Thema Lean eigentlich gemacht worden ist und das jeder mal das ganze System und die ganze Idee dahinter versteht. Dass man die Verschwendung vermeiden kann und dass man einfach effizienter arbeitet.

[0:14:17.8] **INTERVIEWER:** Okay, klingt sehr gut, diese Grundausbildung hat jeder Mitarbeiter im Produktionsbereich Bereich bekommen?

[0:14:25.8] **B3:** Nicht nur im Produktionsbereich. Also für die Experten Ausbildung hat man sich freiwillig melden können und gewisse Mitarbeiter sind ausgebildet worden und sind halt gefragt worden, ob sie es machen wollen. Und die Grundschulung hat nicht nur, die Produktion, sondern generell das ganze Unternehmen Büro Vertrieb alles durch die Bank. Also die Grundschulung für Lean hat eigentlich das ganze Unternehmen gehabt.

[0:14:54.6] **INTERVIEWER:** Das ist sehr spannend, dass das dann auch flächendeckend dann auch gemacht wird, weil in vielen anderen Bereichen, vor allem im administrativen Bereich, ist das Thema noch nicht so präsent, sondern eigentlich hauptsächlich im Produktionsbereich. Aber cool wenn es da, komplett über die Firma gezogen worden ist. Dann kommen wir schon nächsten wichtigen Themen zu den Verschwendungsarten. Welche Verschwendungsarten kommen denn bei euch im Unternehmen oder bei euch im Produktionsbereich am häufigsten vor?

[0:15:38.6] **B3:** Also einer der größten Punkte, sind eigentlich gewisse Wartezeiten. Sei es jetzt Transport oder Logistik, das ist schon ein riesengroßer Punkt, weil halt, wenn man was eingetaktet hat, was man gerade machen möchte oder zusammenbauen möchte, und man kriegt die Teile nicht sauber, das ist vermutlich der größte Punkt. Und es ist schon so, dass die Bestände vor Maschinen, die nicht unbedingt benötigt werden, einfach viel zu groß sind, also Lagerbestände sind teilweise extrem überfüllt und eigentlich fast sinnlos, muss ich sagen.

[0:16:27.2] **INTERVIEWER:** Ja, das mit den Wartezeiten ist wahrscheinlich im Sondermaschinenbau sicher ein Thema, nachdem durch gewisse Komponenten nach Kundenanforderungen gefertigt werden, kann man das wahrscheinlich vorab schon nicht immer 100% genau planen. Dass das Teil dann auch tatsächlich genau dann fertig ist, wenn das im Montageprozess gebraucht wird. (..) Okay, so weit, so gut. Dann kommen wir schon zu unserem nächsten Punkt. (..) Zu den Lean Methoden, die bei euch im Unternehmen im Einsatz sind. Ich habe da mal eine kurze Auflistung angegeben. Welche Methoden habt ihr bei euch im Einsatz? Bzw. habt ihr auch Methoden geplant, die in näherer Zukunft eingeführt werden?

[0:17:19.2] **B3:** Also in den jeweiligen Abteilungen ist es so, dass das Thema 5S eigentlich am meisten vorangetrieben wird, hierbei sind zum Beispiel Suchzeiten von Werkzeugen minimiert worden. Man es kann zwar nicht überall umsetzen, aber da wo es gegangen ist, haben wir das gemacht. Funktioniert in der Regel eigentlich auch sehr gut. (..) Generell ist das Thema GembaWalk (..) jeden Tag präsent, weil es schon so ist. wenn es Sachen gibt, die man sich gemeinsam anschaut, dann geht man hin, schaut es an und...

[0:18:08.7] **INTERVIEWER:** Findet schnell eine Lösung.

[0:18:09.8] **B3:** Findet vor Ort eine Lösung, die für alle passt. Das funktioniert eigentlich sehr gut. (..) Und Poka Yoke, also Fehlervermeidung (...) Ist auch da, weil trotzdem geschaut wird, dass wir gewisse kleine Baugruppen einfach zusammenbauen wollen oder gewisse Teile für Maschinen Hilfsmittel einfach zur Verfügung gestellt werden, das man erstens keine Fehler machen kann und

zweitens, dass man einfach produktiv arbeiten kann. Und ja, Ideenmanagement, wir haben eine Ideenplattform, wo die Mitarbeiter. (...) ihre Ideen reinstellen können. Die wird dann behandelt und wird dann gemeinsam umgesetzt. Oder auch nicht. (...)

[0:19:03.9] **INTERVIEWER:** Ja, okay, Poka Yojie ist wahrscheinlich bei euch schon ein sehr wichtiger Punkt, damit dann auch die Maschine, wenn sie beim Kunden ankommt, dann auch tatsächlich so funktioniert und nicht irgendeine Schraube falsch montiert worden ist oder der Kabel falsch zusammengesteckt worden ist. Da ist es dann auch sicher sehr hilfreich. Okay, bezüglich Ideenmanagement, was du erwähnt hast, wie läuft denn da der Prozess genau ab, wenn ich eine Idee hätte? Gibt es da so eine Blackbox, wo ich meinen Vorschlag reinwerfe? (...) Oder habt ihr da schon digitale Lösungen? Wie funktioniert das?

[0:19:41.7] **B3:** Ja, wir haben eigentlich eine digitale Lösung.. Das ist eine Art Firmen Facebook eigentlich, wo halt generell Informationen einfach geteilt werden. Und da gibt es halt einen Reiter, wo ich halt meine Idee anlegen kann. Und für die einzelnen Ideen gibt es halt dann Experten oder Abteilungsleiter, die halt das Ganze dann behandeln und halt dann entscheiden. Ist das gut, ist das schlecht und da kann jeder Mitarbeiter zugreifen. Das ist ja alles öffentlich und transparent. Also da ist schon sehr viel weiter gegangen.

[0:20:21.5] **INTERVIEWER:** Okay, und kannst du ungefähr abschätzen, wie lange das dauert, dass du dann eine Antwort kriegst auf so eine Idee? Also reden wir jetzt von einem Arbeitstag oder ein paar Wochen? Oder hängt das von der Komplexität ab?

[0:20:33.4] **B3:** Es kommt schon immer auf die Idee drauf an. Eine einfache Idee, die leicht umzusetzen ist, dann hat man gleich mal in ein paar Tagen Rückmeldung. Wenn im Hintergrund einfach viel geprüft werden muss, dann kann es schon länger dauern.

[0:20:48.7] **INTERVIEWER:** Okay.

[0:20:49.2] **B3:** Aber man kriegt immer Rückmeldung und man wird gefragt, ob man das wirklich braucht oder nicht. Und im Großen und Ganzen kann man da als Unternehmen schon einiges weiter bringen. Ja.

[0:21:04.5] **INTERVIEWER:** Dass man immer Rückmeldung bekommt, habe ich auch in der Literatur gefunden, dass das ein sehr wichtiger Faktor ist. Also es muss jetzt nicht zwingend eine positive Rückmeldung geben, aber wichtig ist schon, dass man Rückmeldung kriegt, weil man sich dann trotzdem zu einem gewissen Grad wertgeschätzt fühlt. Weil sonst mache ich meinen Vorschlag aber ich weiß nicht, was damit passiert. Könnte sonst also auch von wem anderen als sein Vorschlag verkauft werden. Gibt es bei euch dann für solche Ideen, die dann umgesetzt werden, irgendwie eine Prämie oder was in die Richtung?

[0:21:45.6] **B3:** Also für das Ideenmanagement, was wir haben, wird wenn ich meine Idee einreiche, unterteilt ob es. (...) ob die Idee etwas Geld bringt, dann bekommen wir 40 € als Prämie. Das kann man sich aussuchen, entweder bei uns im Shop, dass man sie halt Trinkflaschen oder was auch immer holen kann oder 40 € Tankgutschein. Und wenn es eine Idee ist, die einfach fürs Arbeitsklima von der Firma besser ist, dann gibt es 25 € Prämie. Und wenn es nur eine optische Geschichte ist, dann gibt es keine Prämie. Dies kann zum Beispiel sein, dass irgendwo eine Pflanze fehlt oder solche Sachen. Aber wenn es jetzt für die Produktion oder für die Firma generell einen Vorteil bringt, kriegen wir schon Anerkennung mit 40 €.

[0:22:48.5] **INTERVIEWER:** Also die Wertschätzung ist sicher sehr wichtig. Also auch wenn sie jetzt kein übertrieben hoher Betrag ist, aber zumindest man fühlt sich wertgeschätzt und und auch als wichtig, anerkannt. Ja, okay, das klingt schon mal sehr spannend. Dann können wir mal kurz den Implementierungsprozess von neuen Lean Methoden anschauen. (...) Warst du schon mal dabei bei einem Implementierungsprozess von neuen Lean-Methoden? Muss jetzt nicht im kompletten Produktionsbereich sein, sondern in einem Bereich der Produktion.

[0:23:27.6] **B3:** Also in der. In der eigenen Abteilung ist die Umsetzung eigentlich sehr interessant. (...) Da sieht man im Nachhinein auch schnell ein Ergebnis. Da steht der jeweilige Teamleiter eigentlich auch sehr dahinter. (...) Sobald es aber eigentlich abteilungsübergreifend ist, sei es jetzt ein Logistikthema von der Fertigung bis zum Zusammenbau, gestaltet sich das Ganze ein wenig schwieriger. Wenn dann die ganze. (...) IT und das ganze Buchungsprogramm und alles noch im Hintergrund dazukommt, wird es noch ein bisschen schwieriger. Deshalb ist es eigentlich im eigenen Bereich, wo man Sachen optimiert und verbessert, ist es um so leichter. Wenn du sagst, du machst jetzt mit anderen Abteilungen was, wo du die Leute vielleicht nicht so gut kennst, das gestaltet sich schon um einiges schwieriger.

[0:24:24.9] **INTERVIEWER:** Also man kann festhalten, desto mehr Schnittstellen dabei bzw. dazwischen sind oder irgendwie mitwirken, desto komplexer und schwieriger wird das Ganze.

[0:24:34.0] **B3:** Genau.

[0:24:35.4] **INTERVIEWER:** Okay, gut. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem der Hauptthemen meiner Arbeit. Also, es geht darum, dass ich die Einflüsse der Lean-Methoden auf die produktionslogistischen Kennzahlen sichtbar machen möchte. Und die Einflüsse auf die produktionslogistischen Kennzahlen mache ich über eine Verknüpfung zu den Verschwendungsarten. Also ich würde jetzt gerne von dir wissen, von den Lean Methoden, die wir vorher schon durchgesprochen haben, wie sieht der jeweilige Einfluss auf die Verschwendungsarten aus? Ihr habt 5S, Gench Genbutsu bzw. Gemba Walks, Poka Yoke und das Vorschlagswesen bzw. Ideenmanagement. Da würde ich jetzt gleich mal anfangen mit 5S. Also wäre super, wenn du kurz erzählen könntest, auf welche Verschwendungsarten das ihr durch die Einführung von 5S einwirken oder eliminieren habt können?

[0:25:44.9] **B3:** Ja, also bei 5S ist der Transport essenziell wichtig eigentlich, weil wir haben in der Produktionshalle halt Bodenmarkierungen gemacht, wo man halt wirklich genau weiß, wo die Teile angeliefert werden. Dann gehen wir da hin und da sind sie dann auch. Und das ist eigentlich genau mit dem zweiten Punkt verknüpft von 5S, also den Wartezeiten. Das Werkzeug, was man an den gewissen Arbeitsplätze braucht, hängt da am Schattenboard drauf. Keiner muss mehr warten. Das wird dann auch erweitert, wenn wer mehr braucht und man sieht immer gleich wenn was fehlt. Also die zwei Punkte von 5S sind bei uns extrem Transport und Wartezeiten.

[0:26:36.8] **INTERVIEWER:** Okay, das klingt schon mal sehr gut. Die nächste Methode wäre dann Poka Yoke. Also wo habt ihr das im Einsatz im Produktionsbereich und wo habt ihr da die meisten Einflüsse erzielen können hinsichtlich der Verschwendungsarten?

[0:27:01.5] **B3:** Ja, also die Motion, die unnötigen Bewegungen von den Mitarbeitern. Die Konstruktionen werden so gefertigt, dass es eigentlich ausgeschlossen ist, dass Fehler entstehen (..) So ist es möglich, dass der Mitarbeiter einfach auf seinem Platz bleiben kann und seine Arbeit ordentlich machen kann, ohne dass er die ganze Zeit Sachen ändern und suchen muss. Das ist also Motion. (..) Und Defects ebenfalls auch.

[0:27:41.7] **INTERVIEWER:** Das ist dann im Prinzip an den Vorrichtungen so angeordnet oder konstruiert, dass Mitarbeiter keine Fehler mehr machen kann. Bei der Motion wird wahrscheinlich, dass das der Punkt sein, dass er zum Beispiel die Teile nicht falsch rum montieren kann und deswegen keine unnötigen Bewegungen vorkommen.

[0:27:54.0] **B3:** Ja genau, dass trifft das ganz gut und hinsichtlich den Defects passieren auch weniger Fehler, da Teile oder Kabel nicht mehr falsch rum zusammengesteckt werden können. Hierbei geht es primär nicht um offensichtliche Fehler, die die Hauptfunktion beeinträchtigen würden, sondern um eher kleinere versteckte Fehler.

[0:27:58.3] **INTERVIEWER:** Genau das passt.

[0:28:00.6] **B3:** Fehler werden dadurch einfach minimiert und kann ja sein, dass ein Fehler passiert, aber das fällt normalerweise dann gleich auf.

[0:28:07.9] **INTERVIEWER:** Wenn die Vorrichtungen so konzipiert sind, also dass Komponenten nur richtig montiert werden können, dann haben wir da schon mal weniger Defects und auch weniger Motion, da die Teile nicht mehrmals angesetzt werden müssen bis sie richtig ausgerichtet sind. Okay. Perfekt. Dann kommen wir schon zu den Gemba Walks, wie es bei euch im Unternehmen heißt. Wo habt ihr da die meisten Einflüsse erzielen können?

[0:28:33.2] **B3:** Ja, also die meisten Einflüsse kann man bei uns hinsichtlich dem Over-Engineering und den Defects, also Fehler erkennen. (..) Over-Engineering ist einfach so, dass der Mitarbeiter sagt Ja das würde so oder so auch gehen und es ist halt viel einfacher und leichter oder man kann wenn

man es so machen würde keine Fehler mehr machen. Es ist teilweise übertrieben konzipiert, dann schaut man sich das Ganze vor Ort an, und bespricht Lösungsvorschläge und Anpassungen. Die Funktion bleibt jedoch die gleiche. Und das schaut man sich gemeinsam an vor Ort. Mit den Fehlern ist es genauso. Ein Fehler passiert, was ja in Ordnung ist. (...) Also beispielsweise der Fehler passiert, man geht zum Vorgesetzten, sagt dies und er wird eine Lösung gesucht. (...) Wird dann umgesetzt und die Fehlerquelle beseitigt. Somit können so schnell und effektiv Lösungen gefunden werden. Aber man zeigt das durch, dass jeder Bescheid weiß und beim nächsten mal halt das ganze nicht passiert. Und beim Engineering ist es eigentlich genau das gleiche. Das einfach Sachen einfach einfacher gestaltet werden.

[0:30:04.1] **INTERVIEWER:** Dass das Produkt dann zwar den Kundenanforderungen entspricht und erfüllen aber halt nicht darüber hinaus geht, hierzu ist der Kunde auch nicht bereit zu bezahlen.

[0:30:12.6] **B3:** Es muss nicht unnötig kompliziert sein.

[0:30:15.7] **INTERVIEWER:** Ja, das mit der Fehlerkultur die du angesprochen hast. Da gibt es schon sehr starke Unterschiede zwischen japanischen Produktionskonzepten und den westlichen, also wie es bei uns teilweise der Fall ist. Bei uns ist ein Fehler ja verpönt eigentlich und darf nicht passieren. Und in Japan oder bei Toyota wird das dann schon so gesehen, dass das eigentlich eine Chance ist, dass wir besser werden.

[0:30:42.7] **B3:** Bei uns in der Firma es nicht ganz so! Wir haben bei unseren Schulungen halt das Konzept von Toyota damals als Leitfaden eigentlich bekommen. Es ist nicht ganz so, dass wir jetzt den kompletten Prozess abdrehen und die ganze Produktion steht. Aber halt, der Kommunikationsfluss ist schon viel besser geworden, bei Fehler kommen dann die Führungsverantwortlichen und schauen sich das Ganze vor Ort an und es wird gemeinsam eine Lösung ausgearbeitet. ein bisschen da steht ja.

[0:31:10.8] **INTERVIEWER:** Perfekt. Dann kommen wir auch schon zum Vorschlagswesen beziehungsweise bei euch heißt das Ideenmanagement. Ja, das ist natürlich ein sehr breites Thema. Die die Ideen von den Mitarbeitern sind natürlich sehr breit gestreut. Aber wie kannst du das einschätzen, wo habt ihr da die größten Erfolge erzielt?

[0:31:34.0] **B3:** Ja, das sind grundsätzlich fast alle eigentlich, da wie du gesagt hast, dass die Ideen der Mitarbeiter sehr breit gestreut sind. (...) Bis auf Überproduktion eigentlich, weil das wird trotzdem vom Management vorgegeben, wie viele Teile produziert werden, machen wir Sachen gleichzeitig, dass wir wirklich safe sind und der Fehler, also Defects sind nicht ausgeschlossen. Also die zwei Sachen möchte ich eigentlich rausnehmen, den Rest konnten wir verbessern. (...) Und im Großen und Ganzen ist das Ideenmanagement ist eigentlich allgegenwärtig, sei es Selbst, wenn wir den Transport nehmen. Wir brauchen dort noch was, wir brauchen da noch was. Wäre es nicht sinnvoller, wenn wir die die Lieferketten ein bisschen anders gestalten. Also das wird eigentlich alles ganz gut

angenommen. Wartezeiten genau das Gleiche, wenn man etwas braucht, wie kriegt man so schnellsten oder wie bekommt man es am schnellsten?

[0:32:31.8] **INTERVIEWER:** Das die Mitarbeiter vor Ort eigentlich schon einen sehr guten Einblick, was jetzt die Wartezeiten betrifft oder auch Bestände betrifft. Also er kann wahrscheinlich schon sehr gut. (...) abschätzen, ist das jetzt zu viel, was da jetzt vor seinem Arbeitsplatz an Material steht. Könnte man das optimieren? Er weiß genau was er in einer Stunde oder so abarbeiten kann und er hat jedoch Material für eine Reichweite von zwei Tagen dastehen. (...)

[0:33:00.4] **B3:** Auf der einen Seite das ist grundsätzlich menschlich eigentlich, weil wer man sich seinen Job oder sein Leben unnötig schwer? Dann ist es nur normal, dass es kontinuierlich Veränderungen oder Verbesserungen gibt.

[0:33:18.2] **INTERVIEWER:** Perfekt. Gut, dann kommen wir schon zur vorletzten Frage dieses Themenblocks zu Best Practices. Also ihr habt doch einige Lean-Methoden bei euch im Einsatz. Gibt es irgendetwas, was dir im Hinterkopf geblieben ist von den umgesetzten Lean-Methoden wo du sagst okay, das hat super funktioniert?

[0:33:43.4] **B3:** Also in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, ist 5S eigentlich allgegenwärtig. Wir haben es seitdem einfach keine Probleme mehr, dass man die Sachen findet, was man genau braucht. Zwei Sachen, die mir im Kopf geblieben sind. Das war bei uns in der E-Abteilung im Schaltschrankbau. Sie haben den Schaltschrankbau wirklich komplett ausgeräumt und haben wirklich alles neu aufgebaut und eingeräumt. Das hat 4 Tag dort übers Wochenende gedauert und haben wirklich eine leere Halle gehabt und haben dann angefangen alles neu aufzubauen. Das Layout so angepasst, wie wir den Schaltschrank zusammenbauen von Anfang bis zum Ende und haben wirklich gewisse Linie gemacht, sodass alles abgedeckt wird. Am Anfang werden die Hauptteile aufgeschraubt, dann geht er weiter und so ist der Durchlauf eigentlich abgestimmt auf die Fertigungsschritte umgestaltet worden. Und der zweite Punkt war eigentlich auch bei uns in der Schweißerei und im Zuschnitt. Hier ist es auch so gewesen, dass eigentlich, wenn man nicht gewusst hat, wo was ist, hat man nicht gefunden. Da hat es ausgesehen wie Kraut und Rüben. Und die ganze Situation habens mit 5S auch behandelt und haben wirklich einen Überblick verschafft, dass man wirklich weiß, wo muss was hin, was braucht man als Schweißer an den jeweiligen Arbeitsplätzen? Das waren eigentlich wirklich zwei Big Points, die bei uns in der Firma schon extrem viel Mehrwert gebracht haben. (...)

[0:35:16.3] **INTERVIEWER:** Perfekt. Klingt sehr spannend. (...) Gut, dann kommen wir schon zur abschließenden Frage zu den Herausforderungen hinsichtlich des Lean-Management. Habt ihr da Themen oder Herausforderungen die ihr zu bewältigen habt hinsichtlich Lean Management? Ich habe da jetzt mal zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Was mir bei der Ausarbeitung untergekommen sind, also das wäre nicht ausreichende Unterstützung generell und auch Rückhalt vom Top-Management oder fehlendes Know-How hinsichtlich dem Lean-Management oder irgendwelchen anderen Herausforderungen, ich da jetzt nicht erwähnt habe, die ihr zu bewältigen habt?

[0:35:53.5] **B3:** Die ersten zwei Punkte sind eigentlich schon treffend, muss ich sagen nicht ausreichende Unterstützung, also man kann alles tun. Man kann die Ideen einbringen nur umsetzen kann es trotzdem das Management, genauso wie beim Top-Management, da ist es eigentlich genauso ist. So ehrlich muss man sein. Es kostet trotzdem alles Geld. Und der Erfolg was rauskommt ist dann nicht immer so, dass viel Geld gespart wird oder viel gespart wird. Auf der einen Seite muss man es verstehen, weil es kostet ja Geld, die Leute sind beschäftigt und und nicht ein paar Stunden, sondern auch teilweise Tage. (...) Aber es ist halt trotzdem schon so, wenn man sagt man steht da voll dahinter, hinter dem Lean-Management, dann kann man wirklich auch was bewirken. Und die Unterstützung von die von den Vorgesetzten ist bei uns nicht zu 100 % da.

[0:36:54.3] **INTERVIEWER:** Dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, dass das dann wirklich langfristig und nachhaltig den gewünschten Erfolg bringt. Wenn es vom Topmanagement ein bisschen angezweifelt wird, dass teilweise nicht den gewünschten Erfolg bringt, dann kann man die wahrscheinlich auch nicht 100% zufriedenstellen mit dem Output, also dem Erfolg, was man hat. Okay, perfekt. Dann kommen wir schon zum dritten Themenblock, den produktionslogistischen Kennzahlen. Also die erste Frage bezieht sich darauf, welche produktionslogistischen Kennzahlen habt ihr bei euch im Unternehmen im Einsatz, vor allem auch im Produktionsbereich? Welche schaut ihr da an und welche werden da bei euch aufgezeichnet? Zum Beispiel wie die Durchlaufzeiten, der Umlauflagerbestand oder die Auslastung? Was sind da bei euch so die Hauptkennzahlen, wenn ihr untereinander kommuniziert?

[0:37:55.5] **B3:** Also Durchlaufzeit ist, ist bei uns eigentlich (...) das größte Thema. Weil es einfach so ist, dass halt die Welt und der Konkurrenz einfach nicht schläft. Und dann ist es halt so, dass das halt beispielsweise in der Automotive einfach, wenn ein Kunde eine Maschine haben möchte, muss man einfach schnell sein, dass sie wirklich einfach zeitnah starten können mit den Teilen, was sie auf den Maschinen produzieren wollen. Durch dieses Durchlaufzeit ein großes Thema. Bei uns hat es auch einen Versuch gegeben, dass man mit den Lean-Methoden eine Maschinen baut, das die Durchlaufzeit auf ein Minimum verringert wird, wo man wirklich alle Arten von Verschwendung eliminiert hat. Die Durchlaufzeit konnten wir dann um 1/3 kürzen, das sind dann schon mehrere Wochen. Also die Durchlaufzeit ist essenziell bei uns. Lagerbestand ist eine Kennzahl, die vor allem bei Jahreswechsel immer angeschaut wird. Auslastung definitiv auch sehr wichtig, vor allem hinsichtlich Mitarbeiterplanung. und von der von der Mitarbeiterplanung. Also es werden schon einige Kennzahlen bei uns aufgezeichnet und angeschaut. Nur ist bei uns zurzeit einfach schwierig, aufgrund der wirtschaftlichen Situation, dass die Einsparungen und Verbesserungen durch die Lean-Methoden tatsächlich sichtbar werden.

[0:39:28.7] **INTERVIEWER:** Genau die außengerichteten Kennzahlen Lieferzeit und Liefertreue hast du eigentlich schon angesprochen mit der Durchlaufzeit, da diese in diesem Fertigungstyp von der Durchlaufzeit stark beeinflusst werden. Wie du gesagt hast, beliefert ihr auch die Automotive Industrie, da ist es wahrscheinlich schon so wenn man eine Woche oder zwei Wochen zu spät liefern oder dass die Maschinen zu spät funktioniert schon ein großes Problem ist. Da spricht man dann wahrscheinlich

nicht von ein paar 100 €, was da an Kosten auf einem zu kommen, sondern von einem erheblich höheren Betrag kostet.

[0:39:57.6] **B3:** Ja das kostet dann wirklich viel Geld.

[0:39:59.8] **INTERVIEWER:** Okay. Perfekt. Ja, genau. Und die Priorität habe ich schon gehabt. Die Durchlaufzeit ist bei euch eigentlich so das Hauptthema, wo es dann eigentlich auch eine Auswirkung gibt auf die Lieferzeit und auf die Liefertreue genauso. Ja, genau die Wirksamkeit haben wir ja schon kurz angesprochen. Also was du gesagt hast, ist es bei euch schwierig die Wirksamkeit der Lean-Methoden auf die produktionslogistischen Kennzahlen genau zu messen. Aber wir haben eh vorher schon die Wirksamkeit auf die Verschwendungsarten sehr gut durchgesprochen, das passt dann schon soweit. Dann kommen wir jetzt noch mal kurz zu unserem letzten Thema, dem Economic Value Added, also kurz dem EVA. Der EVA ist einer der Hauptthemen meiner Arbeit. (...) Da du im Vorfeld schon angemerkt hast, dass dir das Konzept kein Begriff ist, werde ich dir das Konzept jetzt einmal kurz vorstellen, was der EVA genau ist, was der EVA aussagt und wie er beeinflusst werden kann. Ja, also der EVA ist ein wertorientiertes Modell zur Bewertung der Unternehmensperformance. Das EVA-Konzept legt den Fokus auf das Periodenergebnis sowie auf die vollständige Berücksichtigung der Kapitalkosten, sowohl für Fremd- als auch Eigenkapital. Wert wird nur dann geschaffen, wenn das Unternehmen in der Lage ist, diese gesamten Kapitalkosten zu decken. Alles, was darüber hinausgeht, gilt als tatsächliche Wertschöpfung. Die dahinterstehende Logik ist, dass Eigenkapitalgeber für ihr Investment eine adäquate Verzinsung erwarten. Würden sie diese nicht erhalten, könnten sie ihr Kapital alternativ in andere Projekte investieren. Im Gegensatz dazu berücksichtigen traditionelle Kennzahlen wie der Gewinn typischerweise nur die Fremdkapitalkosten, die Eigenkapitalkosten bleiben unberücksichtigt. Der EVA lässt sich im Wesentlichen durch zwei Faktoren beeinflussen, das Periodenergebnis und den Kapitalkosten. Das Periodenergebnis wiederum wird maßgeblich durch den Umsatz sowie den betrieblichen Aufwand beeinflusst. So lässt sich der EVA positiv beeinflussen, indem der Umsatz gesteigert oder der betriebliche Aufwand gesenkt wird, etwa durch die Reduktion von Ausschuss, Nacharbeit oder Abschreibungen. Auch die Kapitalkosten selbst können gesenkt werden, beispielsweise durch die Reduktion des Restbuchwerts von Anlagen, durch die Optimierung des Cash-to-Cash-Cycles oder durch eine Senkung der Lagerbestände. Eine kürzere Durchlaufzeit zum Beispiel ermöglicht eine frühere Lieferung und damit eine schnellere Zahlungseingang vom Kunden, was den Cash-to-Cash-Cycle verkürzt und somit zur Reduktion der Kapitalkosten beiträgt. Es lässt sich somit ableiten, ob das Unternehmen über die gesamte Kapitalkostendeckung Wert geschaffen hat und bietet eine umfassende Sicht auf die tatsächliche Wertschöpfung. Der Gedanke meiner Arbeit ist somit, durch den Einsatz von Lean-Methoden positiv auf die produktionslogistischen Kennzahlen wie Lieferzeit oder Durchlaufzeit einzuwirken und dem zu Folge den EVA zu steigern. Weil wie du auch vorhin gesagt hast, stehen alle Unternehmen in einem Wettbewerb und vielleicht mit anderen Unternehmen, wo es vielleicht sogar günstiger ist zu produzieren, aber es sich aktuell qualitativ noch unterscheidet. Aber ab einem gewissen Punkt ist die Qualität dann nicht mehr entscheidend, dann hat der Preis trotzdem einen starken Einfluss. (...) Ja, das war jetzt im Prinzip die Grundidee meiner Arbeit und dem EVA-Konzept. (...) Wie würdest du das

Thema bei euch im Unternehmen einschätzen oder wie findest du das Thema grundsätzlich, wenn man es machen würde? Bzw. Warum habt ihr so ein Konzept noch nicht in Anwendung?

[0:43:19.7] **B3:** Also meiner Meinung nach durchaus sinnvoll, ein System wie EVA einzuführen, um den Kapitalgebern eine transparente Sicht auf die tatsächliche Wertschöpfung zu ermöglichen. Allerdings ist der damit verbundene zeitliche und administrative Aufwand sehr hoch – was vermutlich der Hauptgrund dafür ist, dass EVA in unserem Unternehmen bislang nicht umgesetzt wurde. Hinzu kommt die Notwendigkeit, eine Vielzahl an Daten und Kennzahlen zu erfassen und auszuwerten, die für den Aufbau eines solchen Systems erforderlich sind. Viele dieser Kennzahlen werden bei uns derzeit weder gemessen noch dokumentiert. Der Aufwand, diese Kennzahlen systematisch zu erheben und aufzubereiten, wäre enorm. Daher gehe ich davon aus, dass dieses Konzept in unserem Unternehmen aktuell keine Anwendung findet.

[0:44:23.0] **INTERVIEWER:** Das geht ja aus der Literatur hervor. Also von den DAX notierten Unternehmen in Deutschland haben nur sehr wenige den EVA im operativen Bereich tatsächlich im Einsatz. Im Finanzbereich und Controlling sind es doch einige mehr. Aber im operativen Bereich ist es ein sehr, sehr geringer Anteil. Aber hier sind auch Unternehmen enthalten, die sowohl nach Mitarbeiteranzahl als auch Umsatz in einer anderen Größenordnung tätig sind. Okay. B3, das war es soweit einmal von meiner Seite. Ich möchte mich schon nochmal sehr herzlich bedanken bei dir für deine Einblicke und für deine Zeit. Das wird mir sicherlich sehr weiterhelfen. Hättest du noch Fragen an mich? An meine Arbeit?

[0:45:17.4] **B3:** Soweit nicht. Sehr gerne habe ich mir Zeit genommen und ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.

[0:45:31.8] **INTERVIEWER:** Das auf jeden Fall, danke nochmals.

[0:45:39.1]